

Il rancore e la Massoneria

Sebök Ferenc Ödön, 2025

Laurea magistrale in Scienze dell'educazione, Università Cattolica di Lovanio, Belgio

Dottorato in Psicologia dell'educazione (SU) – Dottorato in Antropologia (BU)

Orchid: 0009-0000-5147-9558

Abstract

La massoneria ricerca un ideale di pace e fratellanza, lavorando per il miglioramento dei propri membri, ma anche per il bene dell'umanità. La strada da seguire è tracciata: è la ricerca del miglioramento di sé, lo sviluppo spirituale. È l'Arte regale tanto evocata nella loggia. Le virtù cardinali e teologali sono punti di riferimento per ogni massone e i Landmarks e gli antichi usi inquadrano le attività dei massoni. La Massoneria è un ideale di pace e fratellanza, ma il massone rimane un uomo con le sue qualità, i suoi difetti, le sue inclinazioni. Può anche essere vittima delle proprie convinzioni e delle proprie impressioni soggettive. La ragione e le emozioni possono scontrarsi, creando tensioni, litigi, ma anche rancori che alla fine minano questo bel ideale di pace e fratellanza. Il massone merita di esserlo?

Potremmo chiamare “tenebre” le tensioni, i litigi, i rancori, la mancanza di spirito fraterno e le convinzioni limitanti e “luce” la ragione, la ricerca della verità, lo spirito fraterno, così come il percorso nell'Arte regale. Questo articolo vuole mettere in luce le condizioni essenziali che consentono questo percorso nell'Arte regale, lontano dai litigi e dai rancori. Infatti, quali sono le condizioni per poter lavorare in armonia? D'altra parte, questo articolo cerca di elencare i rancori che impediscono la serenità nella loggia. Questo lavoro si conclude con una poesia intitolata “Il massone rancoroso”. Questo lavoro si basa su due rituali: il rito scozzese antico e accettato e il rito francese moderno.

Indice

1. L'ideale di pace e fratellanza e le virtù
2. I Landmarks
3. I 25 Landmarks secondo Albert Mackey
4. L'uomo, la ragione e le emozioni
5. I pericoli delle credenze limitanti
6. Il faro delle virtù
7. Le condizioni essenziali per progredire nell'Arte Reale
8. Tipologia dei rancori tra Fratelli
9. Poema: il massone rancoroso
10. Conclusione
11. Bibliografia

1. Ideale di pace e fratellanza e le virtù

Nella Massoneria, la fratellanza è uno dei tre grandi principi, insieme alla libertà e all'uguaglianza. Non a caso in molte logge i massoni alzano il braccio destro gridando: «*Libertà! Uguaglianza! Fratellanza!*» (Rito francese).

Questi tre principi evidenziano, da un lato, che tutti gli esseri umani sono fratelli, al di là delle differenze di origine, credo, status sociale o cultura. Dall'altro lato, la libertà, nel senso contemporaneo del termine, indica che è importante per il massone essere libero dalle proprie passioni e dai propri credi limitanti; per questo dovrà scolpire la sua pietra per tutta la vita. L'uguaglianza è un principio essenziale, nel senso che tutti i fratelli sono uguali; del resto, anche il Venerabile Maestro ha lo stesso status, poiché è stato «eletto tra i suoi pari». Infine, la fraternità riguarda tutta una serie di concetti come la tolleranza, la benevolenza, l'amore fraterno, la tolleranza, ecc. Dal rituale dell'antico e accettato rito scozzese, si può leggere quanto segue: «... *Prometto di amare i miei fratelli...*».

I membri di una loggia si chiamano «Fratelli» o «Sorelle», perché condividono un impegno comune per il miglioramento di sé stessi e dell'umanità. Così, nello stesso rituale, possiamo leggere i seguenti estratti: «... *Liberarsi dei propri metalli... Fare progressi nella massoneria... Doveri e assistenza ai miei Fratelli...*» (rito scozzese antico e accettato).

La fratellanza massonica non è solo di ordine sentimentale, ma presuppone anche ascolto, rispetto, tolleranza. La Massoneria mira a superare le divisioni politiche, religiose e sociali nella loggia. Per questo motivo, nella Massoneria tradizionale non si discute né di politica né di religione. I Fratelli (e le Sorelle) sono uniti da valori comuni, la cui fonte può essere ricercata nelle virtù cardinali e teologiche.

La pace universale è l'obiettivo primario della Massoneria. L'ideale di pace deriva naturalmente dalla fratellanza. Il significato della parola “pace” non deve essere considerato come l'opposto di “guerra”, ma piuttosto come la ricerca dell'armonia interiore ed esteriore. Pace interiore: deriva dal lavoro massonico su se stessi, dal controllo delle passioni e delle credenze limitanti; questa pace è ricercata nel percorso dell'arte regale dove il massone, alla ricerca della luce, cerca la verità e l'equilibrio. La pace esteriore è sociale e tende a diventare sociale e universale. Questa pace implica la giustizia e il rispetto dei diritti umani, nonché la comprensione e la benevolenza tra i popoli. Questi due concetti di pace possono essere realizzati solo con la conoscenza di sé e l'apertura a conoscere meglio gli altri, al fine di ricercare l'armonia del “vivere insieme”.

Se la massoneria ha un approccio simbolico e iniziatico, non impone una dottrina politica o religiosa. Offre ai membri un metodo iniziatico affinché ciascuno possa progredire spiritualmente e nei propri ideali. Il rituale offre un approccio simbolico, aiutando gli adepti a comprendere meglio gli ideali massonici, i doveri massonici, a comprendere i giuramenti prestati per poterli osservare meglio. La concordia e la solidarietà non sono quindi parole vuote per un massone. L'approccio simbolico e iniziatico si costruisce in un contesto chiamato “loggia”, ma il massone deve diventare un faro per il mondo profano. Ciò presuppone da parte del massone una moralità irreprensibile e una probità a tutta prova.

Il massone deve essere irreprensibile anche al di fuori della loggia, poiché deve diventare un “faro” per i profani al fine di costruire questo ideale di pace. La massoneria ha quindi una vocazione universale in cui la riconciliazione è fondamentale: riconciliazione con se stessi e riconciliazione con gli altri.

2. I Landmarks

I Landmarks indicano i principi che definiscono l'essenza stessa della massoneria e che non possono essere modificati senza alterarne la natura. La massoneria tradizionale è quella che opera secondo i Landmarks. Questi Landmarks specificano i doveri e gli obblighi del massone. La massoneria anglosassone parla di “Old Charges”.

“Landmarks” significa letteralmente “pietra miliare”, punto di riferimento o confine. I Landmarks sono le regole fondamentali osservate dalla massoneria autentica. In assenza dei Landmarks, il massone che è stato iniziato ricevendo la Luce cade nel “profano”.

I Landmarks provengono dalla tradizione e dall'uso antico delle logge operative e poi speculative. Ricordiamo che il 1717 è la data teorica della nascita della Massoneria speculativa a Londra. Dove si possono trovare questi Landmarks? Nelle Costituzioni del 1723 del pastore James Anderson, che parla degli “antichi doveri” (Ancient Charges). Nel XIX secolo, Albert G. Mackey ha sistematizzato gli "Ancient Charges ". Se ne contano 25. Ecco i principi fondamentali:

- La fede in un Essere supremo (*Grande Architetto dell'Universo, GADLU*). Nelle Logge regolari, il Grande Architetto dell'Universo è Dio (Grande Loggia Nazionale Francese); in altre Obbedienze regolari come la Grande Loggia regolare del Belgio, il GADLU rappresenta Dio, ma, cosa importante, ogni massone è libero di concepire ciò che Dio rappresenta. Pertanto, se la Grande Loggia nazionale francese è di tipo “teista”, la Grande Loggia regolare del Belgio può essere considerata piuttosto "deista ».
- La presenza di un Libro sacro (la Bibbia aperta alla pagina del Prologo di Giovanni) posto sull'altare dei giuramenti. Questo libro sacro è simbolo della Legge morale.
- Il divieto, in loggia, di discussioni politiche o religiose.
- Il segreto massonico sui segni, le parole e i rituali.
- La struttura iniziatica della loggia detta “blu” in tre gradi (Apprendista, Compagno, Maestro).
- La regolarità delle Logge: devono essere costituite secondo le regole riconosciute dalla tradizione. La “Loggia madre” è la Gran Loggia Unita d'Inghilterra che riconosce o meno un'Obbedienza come regolare o meno.
- La fratellanza universale tra tutti i massoni.

Per le obbedienze “regolari”, i Landmarks sono intangibili. Esempi di obbedienze regolari: Grande Loggia Nazionale Francese, Grande Loggia Regolare del Belgio, Grande Loggia Simbolica d'Ungheria, Grande Oriente dei Paesi Bassi, ecc.

Le obbedienze “irregolari”, cioè non riconosciute dalla Loggia madre d'Inghilterra, sono anche chiamate “liberali o adogmatiche”. Esempi: il Grande Oriente di Francia, il Droit Humain, la Grande Loggia di Francia, la Grande Loggia del Belgio, il Grande Oriente d'Ungheria, Memphis-Misraïm, ecc. Queste obbedienze considerano i Landmarks come strettamente simbolici o storici e non vincolanti. Le obbedienze che ammettono membri senza riferimento a Dio o al Grande Architetto sono irregolari rispetto ai Landmarks “classici”. La laicità e la libertà di coscienza hanno portato a mettere in discussione i Landmarks ‘classici’.

Questi Landmarks servono in ogni caso a preservare la tradizione massonica, oltre a garantire la “regolarità massonica”. I rituali saranno scritti a seconda che si tratti di un'Obbedienza regolare o non regolare. Tuttavia, in generale, è la Grande Loggia di un'Obbedienza che definisce i rituali da utilizzare.

3. I 25 Landmarks secondo Albert Mackey

Albert G. Mackey (1807-1881) è uno studioso americano che considerava immutabili e universali i 25 Landmarks indispensabili per il riconoscimento di una loggia come “regolare”

- La fede in Dio.
- La fede nella resurrezione a una vita dopo la morte, quindi la fede nell'immortalità dell'anima. È questa fede che dà un senso all'iniziazione del profano che deve morire e poi rinascere ricevendo la luce. Di conseguenza, questa fede è legata alla speranza (due valori teologici, il terzo è la carità).
- Il Libro o Volume della Legge sacra (Bibbia) come riferimento. (Da notare che in alcune logge regolari, altri libri sacri possono essere presenti sull'altare: il Corano, la Torah, la Bhagavad-Gita, ecc. (Esempio: la Loggia J.J. Pershing, a Maastricht, Gran Oriente dei Paesi Bassi). Il volume della legge sacra rappresenta la legge morale a cui si sottomette il massone regolare.
- La leggenda di Hiram al grado di Maestro, che mette in luce il dovere, la fedeltà e la vittoria della verità sulla morte.
- La presenza in loggia degli strumenti e dei simboli della Massoneria (la squadra, il compasso, il martello, la pietra grezza e la pietra cubica a punta, il sole, la luna, il quadro della loggia, ecc. Questi strumenti e simboli servono da insegnamento per lo sviluppo spirituale nel percorso dell'arte regale.
- Il segreto massonico per quanto riguarda le parole, i segni e i gesti; il segreto di ciò che è stato detto in loggia, ecc. Questo segreto protegge in qualche modo l'iniziazione del massone e il suo percorso iniziatico.
- L'esistenza dei primi tre gradi relativi alla loggia blu (Apprendista, Compagno, Maestro). La loggia blu è la base della Massoneria, pur sapendo che il massone che ottiene un grado superiore rimane un apprendista perpetuo.
- Un Gran Maestro che governa la Gran Loggia in modo sovrano.

· Il diritto del Gran Maestro di presiedere qualsiasi loggia. Questo è il motivo per cui, durante la visita di un Gran Maestro in una Loggia, il Venerabile Maestro di quella loggia gli presenta il suo martello. Tuttavia, la tradizione vuole che il Gran Maestro restituisca il martello al Venerabile Maestro affinché questi continui a presiedere la loggia.

· Il Gran Maestro può dispensare dagli obblighi. Ciò riflette la sua sovranità e la sua eccezionale autorità. Egli può, ad esempio, costituire provvisoriamente una loggia, concedere varie dispense, ecc.

· Il Gran Maestro ha il diritto di conferire il grado di Maestro. In pratica, in una loggia, durante il passaggio da un grado o grado all'altro, è il Venerabile Maestro che rappresenta Salomone nella sua cattedra all'orientale che conferisce il grado o grado di Maestro, aiutato dai suoi due Fratelli Sorveglianti, con l'assistenza di altri Fratelli Maestri. Ricordiamo che occorrono sette Fratelli Maestri affinché una loggia sia “giusta e perfetta” secondo il rituale (cioè affinché una loggia possa aprire e chiudere la loggia).

· Necessità di riunire i Fratelli massoni in loggia per farli lavorare. Infatti, la loggia è uno “spazio sacro conosciuto solo dai figli della Luce” dove lavorano i massoni.

· La Loggia è presieduta da un Maestro (Venerabile, scelto dai suoi pari), assistito dal Primo e dal Secondo sorvegliante. Il rituale viene quindi eseguito in triangolo. I colpi di martello successivi dei tre attori mettono in evidenza questa triangolazione.

· Necessità della presenza della Bibbia (Volume della Legge sacra sull'altare per aprire i lavori aprendo adeguatamente la Bibbia e posizionando adeguatamente la squadra e il compasso sulla Bibbia. Questa apertura della loggia ha un carattere solenne.

· Al momento dell'iniziazione, il candidato deve essere «libero, integro e di buoni costumi». Ciò garantisce che il candidato sia degno di entrare nella Massoneria.

· Principio di uguaglianza tra i Fratelli. Non devono esserci differenziazioni sociali; solo le virtù devono qualificare gli uomini.

· Il voto segreto deve essere applicato per l'ammissione dei nuovi membri. Ciò garantisce la libertà di azione senza influenze, ma anche la responsabilità di ciascun membro e la fiducia nelle azioni compiute dai Fratelli.

· I Massoni hanno il diritto di riunirsi liberamente. Questa libertà è essenziale nella vita massonica.

· Il diritto dei massoni di autogovernarsi. Ciò implica l'idea di un “massone libero in una loggia libera”. Infatti, una loggia lavora in modo autonomo in un contesto tradizionale, ma osservando i Landmarks.

· Il diritto di appello è essenziale. Infatti, ogni massone può presentare ricorso contro una decisione presa dall'autorità superiore, ovvero la Gran Loggia. Ciò garantisce giustizia ed equità. Una loggia può, ad esempio, intentare un processo massonico, ma il Fratello interessato ha il diritto di difendersi. Il Regolamento generale di una Gran Loggia descrive in dettaglio i diritti e i doveri.

· Obbligo di sottomettersi alle decisioni prese. In questo modo la Gran Loggia può prendere decisioni. Ad esempio a livello disciplinare, per quanto riguarda il rispetto della gerarchia, ecc. La Gran Loggia ha tutto l'interesse che nelle logge regnino l'ordine e l'armonia.

· Divieto di modificare i Landmarks, poiché sono immutabili e intangibili per la regolarità massonica.

· Divieto di dibattiti religiosi e politici in loggia. Perché? Perché la religione è una questione di fede. Un dogma deve essere accettato senza condizioni ed è difficile metterlo in discussione. Nella massoneria, al di là della tradizione, è la Conoscenza la pietra angolare, il che la allontana decisamente dalla religiosità. Per quanto riguarda la politica, anche i partiti sono dogmatici e ideologici. La Massoneria deve rimanere neutrale di fronte a tutto ciò. La Massoneria tradizionale si dedica alla ricerca della verità, alla ricerca della luce legata non alla fede religiosa, ma alla conoscenza. La Massoneria è anche dedicata alla simbologia e al senso morale.

· Gli usi e i costumi massonici sono importanti. I massoni devono rispettare i Landmarks, gli usi massonici e i rituali del rito praticato. Questo è l'unico modo per preservare la trasmissione della tradizione.

· La massoneria è universale. Ciò significa che tutti i massoni sulla faccia della Terra fanno parte della stessa Catena universale di fratelli, oltre i confini. È anche piacevole viaggiare e visitare una loggia all'estero che lavora con lo stesso rito della loggia del fratello visitatore. A parte qualche piccola differenza, non si sentirà affatto spaesato, perché troverà grandi somiglianze, anche a livello dei rituali praticati. Tuttavia, il fratello visitatore potrà percepire alcune peculiarità, alcune differenze.

4. L'uomo, la ragione e le emozioni

L'uomo è allo stesso tempo un essere razionale e un essere passionale. La passione spesso prende il sopravvento, portando a percezioni soggettive, sentimenti positivi o negativi, a torto o a ragione.

Queste due dimensioni sono opposte, ma possono completarsi a vicenda. La passione è un famoso stimolo dell'attività umana, anche se ha un lato irrazionale, spesso un impulso irresistibile. Questa passione permette di creare, di uscire dai sentieri battuti, di provare voglia, desiderio di fare bene, di portare a termine un compito. La ragione rappresenta un freno agli eccessi della passione. La ragione è più analitica e porta alla critica, alla riflessione; è anche un principio di ordine, che permette di misurare, valutare con saggezza.

La ragione guida l'uomo nelle sue azioni. La ragione è propria dell'uomo, non del mondo animale. Secondo Cartesio (1596-1650), la ragione distingue l'uomo dall'animale privo di ragione: «Penso, quindi sono» (Cogito ergo sum). La forma affermativa «Penso» contiene il dubbio. Le emozioni disturbano l'azione del ragionamento. Ad esempio, in un bambino arrabbiato, le emozioni impediranno la capacità di ragionare. La capacità di ragionare riapparirà quando la sua impulsività e la sua rabbia scompariranno. Ma il predominio delle emozioni sulla ragione non è appannaggio dei bambini. Ad esempio, non si dice forse che «l'amore è cieco»? Eppure l'uomo non saprebbe vivere senza sentimenti, senza emozioni, perché è prima di tutto un essere sociale. È quindi necessario un equilibrio tra passioni e ragione.

Per il filosofo Platone e gli stoici, le passioni erano considerate disturbi dell'anima che dovevano essere dominati. Anche durante il periodo del classicismo, del romanticismo o ancora in tempi moderni, la donna non era forse considerata una “debole creatura” per il fatto che poteva essere più emotiva? Fino a poco tempo fa, l'educazione imponeva all'uomo di non mostrare troppo i propri sentimenti e le proprie emozioni.

Per gli stoici (Seneca o Epitteto, ad esempio), la pace della mente può essere raggiunta attraverso il controllo razionale delle passioni (ataraxia). La ragione sarebbe quindi un mezzo per vivere in armonia con se stessi, evitando gli eccessi passionali. Ma le passioni, le emozioni, non sono nemiche della ragione. Le emozioni creano motivazione, aspirazioni, orientano le nostre scelte, i nostri desideri. A questo titolo Hume, D. e Rousseau, J.J. riabilitano in qualche modo il mondo delle emozioni. Secondo Hume D., «*La ragione è e deve essere solo schiava delle passioni*». Infatti, la ragione da sola non può motivare le azioni, le scelte, stimolare il desiderio. Il mondo delle emozioni rappresenta una forma di intelligenza chiamata «intelligenza emotiva».

Ricercatori come Damasio Antonio hanno dimostrato che la ragione dipende dalle emozioni: le persone prive di sentimenti ed emozioni prendono decisioni razionali sbagliate. Inoltre, l'intelligenza emotiva permette di affinare e comprendere le relazioni umane. È per questo motivo che l'intelligenza emotiva è una componente del pensiero, un'altra luce nelle relazioni umane. D'altra parte, la ragione può anche essere un faro per criticare, analizzare, chiarire le emozioni che mettono in discussione senza avere una risposta.

Per Spinoza, non bisogna combattere una passione con la volontà, ma con la conoscenza. La conoscenza si avvicina alla ragione e permette di comprendere meglio le emozioni, i sentimenti, di trovare le cause di una patologia. Lo psicoterapeuta, ad esempio, utilizzerà la ragione per comprendere cosa non funziona bene a livello emotivo in un paziente. In questo senso, la ragione è uno strumento di analisi, uno strumento di liberazione. Per Spinoza, essere liberi significa comprendere perché si prova ciò che si prova. È a questo livello che la conoscenza assume tutto il suo valore.

Una frase di Spinoza mi sembra importante per quanto riguarda la libertà e la ragione: «*Chi è guidato dalla paura e fa il bene per evitare il male, non è guidato dalla Ragione*»... «*L'uomo libero non pensa a nulla meno che alla morte, e la sua saggezza è una meditazione, non sulla morte, ma sulla vita*». Nella massoneria si può leggere quanto segue: «*Perché vieni in loggia?*»... «*Per vincere le mie passioni e compiere nuovi progressi nella Massoneria*». Questa frase la dice lunga sullo scontro tra ragione e passione.

L'uomo è quindi un animale dotato di ragione, che permette di strutturare il pensiero e di guidare per controllare gli eccessi passionali. Ma poiché l'uomo è un essere razionale, è anche sensibile. Questa sensibilità gli permette di essere ispirato, appassionato per ciò che fa. È quindi l'equilibrio tra le due cose (passione e ragione) che fa crescere l'uomo e gli permette di superare se stesso.

Nel mondo massonico, ho purtroppo potuto assistere a conflitti passionali, a una mancanza di discernimento dovuta alla mancanza di ragione, di conoscenza. Questi conflitti possono creare fazioni all'interno della loggia, rancori. Una mancanza di ragione è spesso legata a una mancanza di conoscenza della persona, delle relazioni, delle sensibilità delle persone. La ragione può anche essere assente a causa delle credenze limitanti del Fratello, ossessionato dalle sue certezze.

5. I pericoli delle credenze limitanti

Robert Dilts, uno dei grandi teorici della Programmazione Neurolinguistica. Ha modellato numerosi strumenti di sviluppo personale: ad esempio, il modello dei Livelli Logici di Consapevolezza (o «*Livelli Logici di Cambiamento*»). I livelli logici sono rappresentati sotto forma di una piramide i cui componenti sono: ambiente - comportamenti - capacità - credenze/valori - identità - spirituale (o transpersonale) al vertice della piramide.

I suoi lavori parlano di «Credenze limitanti e certezze». Secondo lui, le credenze sono spesso limitanti, impedendo all'individuo di vedere le cose in modo diverso. Lo stesso vale per le certezze. Quanti fratelli ho incontrato che pensavano di avere ragione? Di detenere la verità, di essere prigionieri delle proprie credenze e certezze. Le credenze radicate e le certezze influenzano i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri comportamenti. Le certezze e le credenze possono impedire un ragionamento logico e una visione obiettiva delle cose e degli eventi. Si instaura una mancanza di spirito logico quando “credenze e certezze” bloccano ogni capacità di ragionamento.

Per Dilts, una convinzione è una generalizzazione su se stessi, sugli altri o sul mondo, che si considera vera anche senza prove tangibili. Si tratta di rappresentazioni mentali che non consentono alla persona di avere uno spirito critico, una visione distaccata delle cose e degli eventi. Il massone che è prigioniero delle sue credenze e delle sue certezze non può avere una visione d'insieme dei problemi che lo circondano, dei problemi degli altri e dei propri. Il suo grado di analisi è distorto, così come la sua capacità di giudizio. Questo stato mentale porta a tensioni e conflitti nella sua loggia, perché le nostre credenze e certezze influenzano le nostre percezioni. Questo stato mentale condiziona il nostro pensiero su ciò che è possibile o impossibile.

Secondo Dilts, le credenze limitanti sono quelle che restringono il nostro potenziale mentale. Le convinzioni non lasciano spazio allo spirito critico, soprattutto rispetto alle nostre azioni. Le convinzioni limitanti possono anche farci credere di non essere in grado di fare qualcosa, creando un senso di impotenza o di fallimento. Le convinzioni e le certezze agiscono come barriere mentali invisibili, perché crediamo che descrivano la realtà, mentre in realtà creano un'immagine distorta della realtà.

Più una convinzione è situata in alto nei livelli logici (identità, missione, spiritualità), maggiore è il suo impatto sul comportamento e sul benessere. Le convinzioni limitanti possono diminuire la fiducia in se stessi. Una volta che una convinzione è radicata, il nostro cervello cerca di confermarla, così finiamo per intrappolare noi stessi; inoltre, le convinzioni e le certezze bloccano ogni possibilità di cambiamento, resistendo alla modifica della nostra percezione delle cose, della situazione, della percezione che abbiamo di un Fratello. Infine, le convinzioni e le certezze possono generare stress e malessere. Alla fine, con il tempo, alimentano emozioni negative che possono diventare croniche.

Esempi massonici:

- Questo Fratello non ha le qualità per diventare Venerabile Maestro!
- Questo Fratello è assetato di potere!
- Questo candidato non starà bene tra noi!
- È un “falso fratello”!
- È un leccapiedi in cerca di onori!

- Questo Venerabile Maestro era al di sotto di ogni aspettativa!
- Il candidato? Non mi convince affatto!
- Sono sicuro che è lui a creare zizzania!
- Non riuscirò mai a imparare a memoria questo testo del rituale!
- Non mi fido di lui!
- Hai sentito il suo rapporto d'indagine? Non molto approfondito!
- Sono convinto che sia disposto a tutto pur di diventare Primo Sorvegliante

Secondo Dilts, *«le credenze sono comandi al cervello. Determinano ciò che vediamo e ciò che facciamo»*.

6. Il faro delle virtù

Il «faro delle virtù», chiamato anche «bilancia delle virtù», è un'espressione simbolica della massoneria che rimanda all'ideale morale che il massone deve raggiungere. Si tratta in realtà del quadro etico che deve guidare tutti i massoni.

La parola “balise” significa letteralmente un punto di riferimento, una guida, un punto di riferimento.

Nel linguaggio massonico, la balise des vertus indica quindi l'insieme dei valori morali che fungono da bussola interiore per il massone nella sua ricerca della perfezione. Le principali virtù cardinali e teologali derivanti dalla tradizione filosofica e iniziatica sono spesso evocate nei rituali:

Le quattro virtù cardinali

- Prudenza. Questa virtù permette di valutare e misurare le azioni, riflettere prima di agire, con maggiore discernimento.
- Giustizia. Questa virtù permette di rendere a ciascuno ciò che gli spetta.
- Forza (o coraggio). È una qualità che permette di perseverare, nonostante gli ostacoli.
- Temperanza. È una qualità che permette di controllare le proprie passioni.

Queste virtù rappresentano i pilastri della saggezza morale che il massone deve cercare di acquisire nel suo percorso massonico.

Le tre virtù teologali

Queste virtù provengono dalla tradizione cristiana, ma nella Massoneria la loro simbolizzazione è diversa.

- Fede. È la fede e la motivazione che riguardano le nostre azioni, ma anche la fiducia nella luce, nella verità. Questa virtù è legata alla conoscenza e all'etica massonica.
- Speranza. È simbolicamente la fiducia nel lavoro del massone che leviga la sua pietra grezza. È anche la preoccupazione per il futuro dell'uomo e dell'umanità.
- Carità. È infine l'amore fraterno, la benevolenza, la solidarietà, la tolleranza.

Queste tre virtù guideranno il massone nel suo percorso nell'arte regale che lo porta alla conoscenza di sé, al perfezionamento morale e spirituale. In termini massonici, si parlerà di *“edificazione del Tempio interiore”*, levigando la propria pietra grezza per ottenere una pietra

cubica a punta. Tuttavia, se il perfezionamento del “Tempio interiore” è essenziale nel percorso del muratore, la Massoneria offre anche una dimensione collettiva. Al grado di Maestro, il rituale recita così : *“Da soli non possiamo fare nulla... Insieme possiamo tutto!”* (Rito Scozzese Antico e Accettato). Si tratta di un'espressione simbolica che sottolinea l'importanza della coesione, del legame fraterno e della fiducia tra i Fratelli. I massoni hanno la stessa esigenza morale e lo stesso obiettivo. A questo livello si legge quanto segue nel rituale: ... *«I miei fratelli mi riconoscono come tale »*.

Nell'Antico e Accettato Rito Scozzese o nel Rito Francese, le virtù sono associate a simboli:

- La colonna: la forza morale e la stabilità.
- La squadra: la rettitudine e la giustizia.
- Il compasso: la misura e la temperanza.
- La luce: la verità e la saggezza. Il rituale precisa la funzione del Venerabile Maestro, seduto all'Oriente: ... *«allo stesso modo il Venerabile Maestro illumina la loggia con la sua luce...»*.

Questi simboli costituiscono altrettanti «punti di riferimento» che il massone incontra nel suo percorso iniziatico.

7. Le condizioni essenziali per progredire nell'Arte Reale

L'espressione *«Arte Reale»* in massoneria è l'arte di costruire l'Uomo in armonia con la saggezza, la forza e la bellezza (3 pilastri materializzati dalle tre colonnine che circondano il quadro della loggia, Rito Scozzese, antico e accettato). È la ricerca della luce, simbolo del perfezionamento spirituale.

Ci sono condizioni per progredire nell'arte regale? Certamente! Il massone dovrà essere libero, integro e di buoni costumi. Dovrà inoltre squadrare la sua pietra grezza, guidato dalle virtù cardinali e teologali. Infine, dovrà vincere le sue passioni per poter progredire nella Massoneria. La ricerca della verità implica per il massone l'equilibrio tra ragione ed emozioni. Il massone diventa così un uomo ragionevole pur essendo un uomo di cuore.

L'introspezione, la conoscenza dei propri punti di forza e delle proprie debolezze gli permetteranno di “entrare dentro di sé” (VITRIOL) e di lavorare su se stesso per arrivare alla purificazione delle passioni, evolversi senza pigrizia e imparare l'umiltà, lontano dall'orgoglio e dall'egoismo. Lavorare la propria pietra grezza significa in definitiva purificarsi lasciando i metalli fuori dal proprio tempio interiore e combattere il proprio ego.

La Massoneria offre al massone aperto al cambiamento e all'evoluzione spirituale un possibile percorso verso la luce, grazie alla pratica del rituale e alla comprensione dei simboli massonici, che sono strumenti di risveglio. In questo senso, il rituale è una disciplina della mente e del cuore. Se la conoscenza è importante nella massoneria, vivere i simboli è una necessità per progredire nell'Arte Reale.

Non può esserci progresso senza spogliarsi dell'orgoglio, senza liberarsi delle credenze limitanti e delle certezze che portano il massone a pensare di possedere la verità. Nella Massoneria si dice che *«il massone non pretende di possedere la verità, ma deve cercarla senza sosta»*. È come una stella irraggiungibile che diventa una direzione da seguire. Questa ricerca della verità implica umiltà e sincerità.

Progredire nell'Arte Reale significa vivere secondo gli ideali massonici, nella fratellanza. I tre pilastri (saggezza, forza e bellezza) risuonano così nuovamente nella ricerca del massone. La Saggezza gli permetterà di illuminare il suo giudizio, le sue azioni. La Forza gli permetterà di perseverare nella sua ricerca e di essere intollerante nei confronti dell'ingiustizia. La Bellezza lo porterà a ricercare l'armonia del cuore, del pensiero e della sua azione.

Il massone che percorre la Via Reale vivendo secondo le virtù di cui ho parlato sarà naturalmente tollerante. Non cadrà nella trappola del rancore. Il rancore impedisce il fiorire dell'amore fraterno e l'elevazione spirituale. Il rancore uccide le relazioni umane e destabilizza una loggia. Il cammino verso la luce è costellato di ostacoli e le tre domande che ogni massone deve porsi sono le seguenti:

«Sono degno di essere un massone?

Cosa devo fare per esserlo?

Sono pronto al cambiamento?»

8. Tipologia dei rancori tra Fratelli

La Massoneria è un ideale di pace, ma non è esente da tensioni e rancori tra Fratelli. Osservando la vita di una loggia, ho potuto constatare una serie di tensioni e conflitti. I massoni sono solo uomini e purtroppo uno squilibrio tra ragione ed emozioni spesso genera queste tensioni e questi conflitti. Ma quali sono le cause? Senza poter essere esaustivi, eccone alcune:

- Malintesi dovuti alla mancanza di comprensione delle intenzioni
- Malintesi dovuti all'interpretazione delle parole
- L'ego ferito di un fratello
- La corsa al potere nella loggia
- Il denigramento di un fratello
- La convinzione o la certezza che un fratello sia in un certo modo
- L'incomprensione delle differenze di sensibilità
- La presunta mancanza di riconoscimento, compresa l'adulazione
- La vanità e l'orgoglio
- Le voci (che uccidono, come diceva il fratello Voltaire)
- La gelosia (per una posizione assegnata a lui e non a me)
- La frustrazione di essere esclusi da una funzione
- La frustrazione che l'idea di un fratello non sia stata ascoltata o accolta
- La frustrazione di essere giudicati dal proprio fratello (Esempio: «Francamente la tua tavola era troppo lunga... Mi sono addormentato... Non ho capito granché, ecc.)
- I clan esistenti in una loggia
- La mancanza di stima per un fratello
- L'astio di un padrino nell'apprendere che la candidatura del suo pupillo non è stata accolta (voto con palline bianche e nere)
- Informazioni della Camera di Mezzo (Fratelli Maestri) divulgate ai Compagni o addirittura agli Apprendisti, il che è grave.
- Tensioni dovute alla scarsa tolleranza tra diversi Fratelli (infatti, la fratellanza viene compromessa quando la ragione e la tolleranza cedono il passo alla passione
- Le dispute di opinione che riguardano il rituale, la vita massonica, le percezioni di ciascuno

- Le gelosie che riguardano la vita sociale e gli affari profani (il che significa che i “mercanti del Tempio” e i metalli sono all'interno della loggia)
- Gli interessi personali e relazionali con questo o quel fratello (ciò può creare fazioni all'interno di una loggia)
- Al contrario delle voci, anche i “non detti” e le critiche non espresse, per mancanza di libertà di espressione, creano disagio nella loggia e, a lungo termine, tensioni e conflitti (in questo caso, spesso, il dialogo non è possibile)
- La mancanza di trasparenza nei comportamenti e nelle azioni (nella programmazione neurolinguistica, impariamo l'importanza di fare ciò che si dice e di dire ciò che si fa)
- Un fratello che ricopre una carica importante come quella di Venerabile Maestro, che viene percepito dai Fratelli come autoritario e poco incline all'ascolto, mentre il suo primo dovere è quello di vigilare sull'armonia della loggia
- I rancori legati alla vita profana (ad esempio un fratello commercialista che viene giudicato da un altro fratello che ritiene di essere stato mal servito nella gestione dei suoi affari). Purtroppo, esistono molte situazioni di questo tipo. In questi casi, la delusione e la sensazione di essere stati ingannati rischiano di insinuarsi all'interno della loggia stessa
- Le rivalità tra Ufficiali dignitari o tra Fratelli impediscono il buon funzionamento di una loggia
- La corrottibilità, la mancanza di sincerità e i secondi fini minano la dignità del massone

I rancori sono come un cancro per la fratellanza massonica, perché avvelenano i rapporti tra i Fratelli. Le tensioni tra due Fratelli si ripercuotono sulla vita della loggia. I rancori indeboliscono la coesione e lo spirito di fratellanza. I rancori distruggono la fiducia e impediscono il cammino verso la luce; in altre parole, i rancori uccidono il lavoro spirituale.

Il silenzio è uno strumento prezioso per combattere le debolezze dell'uomo. Il silenzio è il miglior consigliere che ci sia, perché ci dà il tempo di riflettere e non lasciare che la nostra impulsività prenda il sopravvento. Siamo “*eterni apprendisti*”, si dice in massoneria. Per questo motivo, dobbiamo essere in grado di mantenere il silenzio in molte situazioni per disinnescare i comportamenti impulsivi. Reagire alla stupidità non è saggio, perché la reazione alimenta il fuoco della rabbia dell'altro. Il silenzio e l'ascolto consentono di “lasciar andare” e di portare l'altro a calmarsi e a ristabilire un dialogo costruttivo.

9. Poema: il massone rancoroso

Il massone rancoroso
 Sotto la volta stellata, nel Tempio del silenzio
 Un fratello è seduto, il cuore pesante di impazienza
 La sua mano stringe il martello, ma la sua anima vacilla
 Nessuna possibilità, perché il rancore corrode la scintilla.
 Ricorda una parola, uno sguardo, un'offesa
 E la sua mente si riempie di amara resistenza
 La luce non lo raggiunge, il suo cuore rimane chiuso
 Così ciò che scolpisce risuona falso.
 Eppure, sulla colonna, la Saggezza sussurra
 «Fratello mio, uccidi il tuo odio e rendi pura la tua pietra»
 La Forza gli risponde: «Alzati e supera te stesso
 Perché il Tempio non regge sul rancore e sul freddo».
 La Bellezza infine canta, dolce e fraterna
 «Il perdono è più forte dell'ombra eterna

Chi perdona costruisce due volte il Tempio
Nel proprio cuore, la Luce contempla».
Allora il fratello pianse, il suo martello cadde
Vide nel suo specchio la vera lotta
Impugnando la spada fiammeggiante contro se stesso
Perché nessuno può amare senza bruciare ciò che ama.

Sebök Ferenc, 1998

10. Conclusion

È difficile concludere, perché la via della ricerca rimane aperta. Tuttavia, spero che questo lavoro susciti nei Fratelli e nelle Sorelle il desiderio di riflettere sul tema sviluppato. Cercare ancora più lontano: V.I.T.R.I.O.L. ! Il rancore impedisce l'elevazione dello spirito e la fratellanza. Il rancore mina la coesione e quindi non possiamo più dire: «*Fratelli miei, insieme possiamo tutto!*». Un proverbio dice che «il silenzio è d'oro».

Il silenzio può allentare la tensione. Il silenzio è un modo per elevare lo spirito e rimettersi in discussione attraverso il distacco spirituale dalle cose. Il silenzio permette una migliore osservazione e alimenta la capacità di attenzione. Il silenzio permette di non alimentare il fuoco. Non è un caso che al Fratello Apprendista venga chiesto di «tacere» durante il suo percorso fino alla richiesta di aumento di stipendio.

11. Bibliografia

Descartes, René, 1637, Discours de la méthode.

Descartes, René [1596-1650]: 1684. Règles pour la direction de l'esprit. In (Descartes, 1963-1973).

Dilts, Robert, 2006, *Changer les systèmes de croyances avec la PNL*, Parigi, InterEditions Dunod, 2006. ISBN 978-2-10-049609-9

Hume, David, 2007 [1711-1776]: 2007 [1739-1749]. Trattato della natura umana: edizione critica. D. F. Norton e M. J. Norton (a cura di). Oxford: Clarendon Press.

Hume, David, 2007 [1757]. A Dissertation on the Passions; the Natural History of Religion: A Critical Edition. Tom L. Beauchamp (a cura di). Oxford: Clarendon Press.

Locke, J. 2001 [1690]. Essai sur l'entendement humain. J.-M. Vienne (a cura di). Parigi: Librairie philosophique J. Vrin.

Rousseau Jean-Jacques - Opere complete, Volume II, 9 novembre 1961

Bibliothèque de la Pléiade, n° 153 - Stampato il 15 settembre 1961

2160 pagine.

Sebök, Ferenc, 2025, Poesie massoniche ed esoteriche – Arte pittorica e canti massonici, Edizioni Muse, ISBN: 978-620-7-81661-3

Sebök Ferenc, 2024, Modalità di trasmissione della tradizione e della conoscenza nella Massoneria: Apprendisti, Maestri massoni - Risposte a un questionario, LAP, Lambert Academic Publishing. ISBN-13: 978-6207842865

[https://psyaanalyse.com/pdf/LES%207%20VERTUS%20THEOLOGALES%20ET%20CARDINALES%20\(5%20Pages%20-%20316%20Ko\).pdf](https://psyaanalyse.com/pdf/LES%207%20VERTUS%20THEOLOGALES%20ET%20CARDINALES%20(5%20Pages%20-%20316%20Ko).pdf)

<https://archipel.uqam.ca/7064/1/M13640.pdf>

David Hume Trattato sulla natura umana (1739)

HAL Id: tel-02125090 <https://theses.hal.science/tel-02125090v1>

Ragione ed empirismo in David Hume Sophie Bergont

[https://masonicshop.com/masonic-](https://masonicshop.com/masonic-library/books/The%20Symbolism%20of%20Freemasonry%20-%20A%20G%20Mackey.pdf)

[library/books/The%20Symbolism%20of%20Freemasonry%20-%20A%20G%20Mackey.pdf](https://masonicshop.com/masonic-library/books/The%20Symbolism%20of%20Freemasonry%20-%20A%20G%20Mackey.pdf)

https://classiques.uqam.ca/classiques/spinoza/ethique/ethique_de_Spinoza.pdf

<https://fr.scribd.com/document/743591895/Dieu-de-Spinoza>

<https://fr.scribd.com/doc/180949018/Albert-G-Mackey-A-Lexicon-of-Freemasonry-pdf>

<https://fr.scribd.com/document/823119853/ANDERSON-James-Les-Constitutions-Des-Francs-Macons-de-1723>

<https://equipiers.equipes-notre-dame.fr/uploads/documents/54250/raw/Intro-Reunion1-Les-vertus-un-chemin-vers-le-bonheur.pdf>

<https://www.jepense.org/vertus-theologiques-et-cardinales/>

<https://www.youtube.com/watch?v=Y29UYT9qzsg>

<https://www.youtube.com/watch?v=Cjsce5AquD8>

<https://www.youtube.com/watch?v=iK2F96EIA1A>

<https://www.youtube.com/watch?v=UXFVo9sDXG8>

<https://www.youtube.com/watch?v=qN4m4bbZIGU>

(Epitteto – Il manuale. Ciò che dipende da noi)

O rancor e a Maçonaria

Sebök Ferenc Ödön, 2025

Mestrado em Educação, Universidade Católica de Lovaina, Bélgica

Doutorado em Psicologia Educacional (SU) – Doutorado em Antropologia (BU)

Resumo

A Maçonaria busca um ideal de paz e fraternidade, trabalhando para o aperfeiçoamento de seus membros, mas também para o bem da Humanidade. O caminho a seguir está traçado: é a busca do aperfeiçoamento pessoal, o desenvolvimento espiritual. É a Arte Real tão evocada na loja.

As virtudes cardinais e teologais são balizas para todo maçom, e os Landmarks e antigos usos enquadram as atividades dos maçons. A Maçonaria é um ideal de paz e fraternidade, mas o maçom continua sendo um homem com suas qualidades, seus defeitos, e suas inclinações. Ele também pode ser vítima de suas próprias crenças e impressões subjetivas. A razão e as emoções podem entrar em conflito, criando tensões, disputas, mas também rancores que acabam minando esse belo ideal de paz e fraternidade. O maçom merece ser maçom?

Podemos chamar de “trevas” as tensões, as disputas, os rancores, a falta de espírito fraternal e as crenças limitantes e “luz” a razão, a busca da verdade, o espírito fraternal, bem como o caminho na Arte Real. Este artigo pretende destacar as condições essenciais que permitem esse caminho na Arte Real, longe de disputas e rancores. De fato, quais são as condições para se poder trabalhar em harmonia? Por outro lado, este artigo tenta listar as rancores que impedem a serenidade na loja. Este trabalho termina com um poema intitulado “O maçom rancoroso”. Este trabalho baseia-se em dois rituais: o antigo e aceito rito escocês e o moderno rito francês.

Índice

1. Ideal de paz e fraternidade e as virtudes
2. Os marcos dos Landmarks
3. Os 25 Landmarks segundo Albert Mackey
4. O homem, a razão e as emoções
5. Os perigos das crenças limitantes
6. O marco das virtudes
7. As condições essenciais para trilhar o caminho da Arte Real
8. Tipologia das rixas entre irmãos
9. Poema: o maçom rancoroso

10. Conclusão

11. Bibliografia

1. Ideal de paz e fraternidade e as virtudes

Na Maçonaria, a fraternidade é um dos três grandes princípios, juntamente com a liberdade e a igualdade. Não é por acaso que, em muitas lojas, os maçons levantam o braço direito e gritam: “*Liberdade! Igualdade! Fraternidade!*” (Rito francês).

Esses três princípios destacam, por um lado, que todos os seres humanos são irmãos, independentemente das diferenças de origem, crença, status social ou cultura. Por outro lado, a liberdade, no sentido contemporâneo do termo, indica que é importante para o maçom ser livre em relação às suas paixões e crenças limitantes; para isso, ele deverá lapidar sua pedra durante toda a sua vida. A igualdade é um princípio essencial, no sentido de que todos os irmãos são iguais; aliás, até mesmo o Venerável Mestre tem o mesmo status, pois foi “eleito entre seus iguais”. Por fim, a fraternidade abrange toda uma série de conceitos, como tolerância, benevolência, amor fraternal, etc. No ritual do antigo e aceito rito escocês, podemos ler o seguinte: “... *Prometo amar meus irmãos...*”.

Os membros de uma loja são chamados de “Irmãos” ou “Irmãs”, pois compartilham um compromisso comum com o aperfeiçoamento pessoal e da humanidade. Assim, no mesmo ritual, podemos ler os seguintes trechos: “... *Livrar-se de seus metais... Progredir na maçonaria... Deveres e assistência aos meus Irmãos...*” (rito escocês antigo e aceito).

A fraternidade maçônica não é apenas de ordem sentimental, ela também pressupõe escuta, respeito e tolerância. A Maçonaria visa superar as divisões políticas, religiosas e sociais na loja. É por isso que, na Maçonaria tradicional, não se discute política nem religião. Valores comuns reúnem os Irmãos (e Irmãs), cuja fonte pode ser encontrada nas virtudes cardinais e teológicas.

A paz universal é o objetivo principal da Maçonaria. O ideal de paz decorre naturalmente da fraternidade. A compreensão da palavra “paz” não deve ser considerada como o oposto de “guerra”, mas sim como a busca da harmonia interior e exterior. Paz interior: resulta do trabalho maçônico sobre si mesmo, do domínio das paixões, das crenças limitantes; essa paz é buscada no caminho da arte real, onde o maçom, em busca da luz, busca a verdade e o equilíbrio. A paz exterior é social e tende a querer se tornar social e universal. Essa paz implica justiça e respeito aos direitos humanos, bem como compreensão e benevolência entre os povos. Esses dois conceitos de paz só podem ser atualizados com o autoconhecimento e a abertura para conhecer melhor os outros, a fim de buscar a harmonia do “viver juntos”.

Embora a maçonaria tenha uma abordagem simbólica e iniciática, ela não impõe uma doutrina política ou religiosa. Ela oferece aos membros um método iniciático para que cada um possa progredir espiritualmente e em seus ideais. O ritual oferece uma abordagem simbolista, ajudando os adeptos a compreender melhor os ideais maçônicos, os deveres maçônicos e os juramentos prestados, a fim de melhor observá-los. A concórdia e a solidariedade não são, portanto, palavras vazias para um maçom. A abordagem simbólica e iniciática é construída em um ambiente chamado “loja”, mas o maçom deve se tornar um farol para o mundo profano. Isso pressupõe, por parte do maçom, uma moralidade irrepreensível, bem como uma probidade à prova de tudo.

O maçom também deve ser irrepreensível fora da loja, pois deve se tornar um “farol” para os profanos a fim de construir esse ideal de paz. A maçonaria tem, portanto, uma vocação universal onde a reconciliação é primordial: reconciliação consigo mesmo e reconciliação com os outros.

2. Os marcos dos Landmarks

Os Landmarks designam os princípios que definem a essência mesma da maçonaria e que não podem ser modificados sem alterar sua natureza. A maçonaria tradicional é aquela que trabalha de acordo com os Landmarks. Esses Landmarks especificam os deveres e obrigações do maçom. A maçonaria anglo-saxônica se refere a eles como “Old Charges”.

“Landmarks” significa literalmente “marco”, ou ponto de referência ou fronteira. Os Landmarks são as regras fundamentais observadas pela maçonaria autêntica. Na ausência dos Landmarks, o maçom que foi iniciado ao receber a Luz cai no “profano”.

Os Landmarks provêm da tradição e do uso antigo das lojas operativas e depois especulativas. Lembre-se de que 1717 é a data teórica do nascimento da Maçonaria especulativa em Londres. Onde podemos encontrar esses Landmarks? Nas Constituições de 1723, do Pastor James Anderson, que fala das “antigas obrigações” (Ancient Charges). No século XIX, Albert G. Mackey sistematizou as “Ancient Charges”. São 25 no total. Aqui estão os princípios fundamentais:

- A crença em um Ser supremo (*Grande Arquiteto do Universo, GADLU*). Nas Lojas regulares, o Grande Arquiteto do Universo é Deus (Grande Loja Nacional Francesa); em outras Obediências regulares, como a Grande Loja regular da Bélgica, o GADLU representa Deus, mas, o que é importante, cada maçom tem a liberdade de conceber o que Deus representa. Por isso, se a Grande Loja Nacional Francesa é do tipo “teísta”, a Grande Loja regular da Bélgica pode ser considerada mais “deísta”.
- A presença de um Livro Sagrado (a Bíblia aberta na página do Prólogo de João) sobre o altar dos juramentos. Este livro sagrado é símbolo da Lei Moral.
- A proibição, na loja, de discussões políticas ou religiosas.
- O segredo maçônico sobre os sinais, palavras e rituais.
- A estrutura iniciática da loja chamada “azul” em três graus (Aprendiz, Companheiro, Mestre).
- A regularidade das Lojas: elas devem ser constituídas de acordo com as regras reconhecidas pela tradição. A “Loja Mãe” é a Grande Loja Unida da Inglaterra, que reconhece ou não uma Obediência como sendo regular ou não.
- A fraternidade universal entre todos os maçons.

Para as obediências “regulares”, os Landmarks são intangíveis. Exemplos de obediências regulares: Grande Loja Nacional Francesa, Grande Loja Regular da Bélgica, Grande Loja Simbólica da Hungria, Grande Oriente dos Países Baixos, etc.

As obediências “irregulares”, ou seja, não reconhecidas pela Loja Mãe da Inglaterra, também são chamadas de “liberais ou adogmáticas”. Exemplos: Grande Oriente da França, O Direito Humano, Grande Loja da França, Grande Loja da Bélgica, Grande Oriente da Hungria, Memphis-Misraim, etc. Estas obediências consideram os Landmarks como sendo estritamente simbólicos ou históricos e não vinculativos. As obediências que admitem membros sem referência a Deus ou ao Grande Arquiteto são irregulares em relação aos Landmarks “clássicos”. A laicidade e a liberdade de consciência levaram a questionar os Landmarks “clássicos”.

Esses Landmarks servem, em todo caso, para preservar a tradição maçônica, além de garantir a “regularidade maçônica”. Os rituais serão escritos de acordo com se trata de uma Obediência regular ou não regular. No entanto, em geral, é a Grande Loja de uma Obediência que define os rituais a serem utilizados.

3. Os 25 Landmarks segundo Albert Mackey

Albert G. Mackey (1807-1881) foi um erudito americano que considerava imutáveis e universais os 25 Landmarks indispensáveis para o reconhecimento de uma loja como “regular” .

- A crença em Deus.
- A crença na ressurreição para uma vida após a morte, portanto, a fé na imortalidade da alma. É essa fé que dá sentido à iniciação do profano, que deve morrer e renascer ao receber a luz. Por isso, essa fé está ligada à esperança (dois valores teológicos, sendo o terceiro a caridade).
- O Livro ou Volume da Lei Sagrada (Bíblia) como referência. (Note-se que em algumas lojas regulares, outros livros sagrados podem figurar no Altar: o Alcorão, a Torá, o Bagavad-Gita, etc. (Exemplo: a Loja J.J. Pershing, em Maastricht, Grande Oriente dos Países Baixos). O volume da lei sagrada representa a lei moral à qual o maçom regular se submete.
- A lenda de Hiram no grau de Mestre, que destaca o dever, a fidelidade e a vitória da verdade sobre a morte.
- A presença na loja das ferramentas e símbolos da Maçonaria (o esquadro, o compasso, o martelo, a pedra bruta e a pedra cúbica pontiaguda, o sol, a lua, o quadro da loja, etc.). Essas ferramentas e símbolos servem de ensinamento para o desenvolvimento espiritual na jornada pela arte real.
- O segredo maçônico no que diz respeito às palavras, sinais e toques; o segredo do que foi dito na loja, etc. Esse segredo protege, de certa forma, a iniciação do maçom e seu caminho iniciático.
- A existência dos três primeiros graus relativos à loja azul (Aprendiz, Companheiro, Mestre). A loja azul é a base da Maçonaria, sabendo-se que o maçom que obtém um grau superior continua sendo um aprendiz perpétuo.
- Um Grão-Mestre que governa a Grande Loja de forma soberana.

- O direito do Grão-Mestre de presidir qualquer loja. É por isso que, durante uma visita de um Grão-Mestre a uma Loja, o Venerável Mestre dessa loja lhe apresenta seu martelo. No entanto, a tradição exige que o Grão-Mestre devolva o martelo ao Venerável Mestre para que ele continue a presidir a loja.

- O Grão-Mestre pode dispensar obrigações. Isso reflete sua soberania e autoridade excepcional. Ele pode, por exemplo, constituir provisoriamente uma loja, conceder diversas dispensas, etc.

- O Grão-Mestre tem o direito de conferir o grau de Mestre. Na prática, em uma loja, durante a passagem de um grau ou nível para outro, é o Venerável Mestre, representando Salomão em sua cadeira no oriente, que concede o grau ou nível de Mestre, auxiliado por seus dois Irmãos Supervisores, com a assistência de outros Irmãos Mestres.

Lembre-se de que são necessários sete Irmãos Mestres para que uma loja “seja justa e perfeita” de acordo com o ritual (ou seja, para que uma loja possa abrir e fechar a loja). ·
Necessidade de reunir os Irmãos maçons na loja para fazê-los trabalhar. De fato,

a loja é um “espaço sagrado que só é conhecido pelos filhos da Luz” onde os maçons trabalham.

- A Loja é presidida por um Mestre (Venerável, escolhido por seus pares), assistido pelo Primeiro e Segundo Vigia. Assim, o ritual é executado em triângulo. Os golpes sucessivos dos martelos dos três atores destacam essa triangulação.

- Necessidade da presença da Bíblia (Volume da Lei sagrada sobre o altar para abrir os trabalhos, abrindo a Bíblia adequadamente e colocando adequadamente o esquadro e o compasso sobre a Bíblia. Esta abertura da loja tem um lado solene.

- Durante a iniciação, o candidato deve ser “livre, íntegro e de bons costumes”. Isso garante que o candidato é digno de entrar na Maçonaria.

- Princípio da igualdade entre os Irmãos. Não deve haver diferenciação social; apenas as virtudes devem qualificar os homens.

- O voto secreto deve ser aplicado para a admissão de novos membros. Isso garante liberdade de ação sem influência, mas também responsabilidade de cada membro, bem como confiança nas ações realizadas pelos Irmãos.

- Os maçons têm o direito de se reunir livremente. Essa liberdade é essencial na vida maçônica.

- O direito dos maçons de se governarem a si mesmos. Isso induz a ideia de um “maçom livre em uma loja livre”. De fato, uma loja trabalha de forma autônoma em um quadro tradicional, mas observando os Landmarks.

- O direito de recurso é essencial. Na verdade, qualquer maçom pode recorrer de uma decisão tomada pela autoridade superior, que é a Grande Loja. Isso garante justiça e equidade. Uma loja pode, por exemplo, instaurar um processo maçônico, mas o irmão em questão tem o

direito de se defender. O Regulamento Geral de uma Grande Loja detalha os direitos e deveres.

- Obrigação de se submeter às decisões tomadas. Assim, a Grande Loja pode tomar decisões. Por exemplo, a nível disciplinar, no que diz respeito ao respeito pela hierarquia, etc. A Grande Loja tem todo o interesse em que a ordem e a harmonia reinem nas lojas.

- Proibição de alterar os Landmarks, pois eles são imutáveis e intangíveis para a regularidade maçônica.

- Proibição de debates religiosos e políticos na loja. Por quê? Porque a religião é uma questão de crença. Um dogma deve ser aceito incondicionalmente e questionar o dogma religioso é difícil. Na maçonaria, além da tradição, é o Conhecimento que é a pedra angular, o que a afasta completamente da religiosidade. No que diz respeito à política, os partidos também são dogmáticos e ideológicos. A Maçonaria deve permanecer neutra em relação a isso. A Maçonaria tradicional dedica-se à busca da verdade, à busca da luz ligada não à fé religiosa, mas ao conhecimento. A Maçonaria também se dedica ao simbolismo e ao sentido moral.

- Os costumes e tradições maçônicos são importantes. Os maçons devem respeitar os Landmarks, os costumes maçônicos e os rituais do rito praticado. Essa é a única maneira de preservar a transmissão da tradição.

- A Maçonaria é universal. Isso significa que todos os maçons na face da Terra fazem parte da mesma Cadeia Universal de irmãos, além das fronteiras. Também é agradável viajar e visitar uma loja no exterior que trabalhe com o mesmo rito que a loja do irmão visitante. Com poucas exceções, ele não se sentirá deslocado, pois encontrará grandes semelhanças, mesmo no nível dos rituais praticados. No entanto, o irmão visitante poderá perceber algumas particularidades, algumas diferenças.

4. O homem, a razão e as emoções

O homem é ao mesmo tempo um ser racional e um ser apaixonado. A paixão muitas vezes toma conta, o que leva a percepções subjetivas, sentimentos positivos ou negativos, com ou sem razão.

Essas duas dimensões se opõem, mas podem se complementar. A paixão é um famoso impulsor da atividade do homem, mesmo que tenha um lado irracional, muitas vezes um impulso irresistível. Essa paixão permite criar, sair dos caminhos tradicionais, ter vontade, desejo de fazer bem, de continuar uma tarefa. A razão representa um freio aos excessos da paixão. A razão é mais analítica e leva à crítica, à reflexão; é também um princípio de ordem, que permite medir, avaliar com sabedoria.

A razão guia o homem em suas ações. A razão é própria do homem, não do mundo animal. Segundo Descartes (1596-1650), a razão distingue o homem do animal desprovido de razão: “Penso, logo existo” (Cogito ergo sum). A forma afirmativa “Eu penso” contém a dúvida. As emoções perturbam a ação de raciocinar. Por exemplo, em uma criança com raiva, as emoções impedirão o poder de raciocinar. A capacidade de raciocinar reaparecerá quando sua impulsividade e raiva desaparecerem. Mas o domínio das emoções sobre a razão não é prerrogativa das crianças. Por exemplo, não se diz que “o amor é cego”? No entanto, o

homem não saberia viver sem sentimentos, sem emoções, pois é, acima de tudo, um ser social. É, portanto, necessário um equilíbrio entre as paixões e a razão.

Para o filósofo Platão e os estoicos, as paixões eram consideradas distúrbios da alma que precisavam ser dominados. Ainda durante o período do classicismo, do romantismo ou mesmo nos tempos modernos, a mulher não era considerada uma “mulher fraca” pelo fato de poder ser mais emotiva? Até pouco tempo atrás, a educação ditava que o homem não podia demonstrar demais seus sentimentos e emoções.

Para os estoicos (Sêneca ou Epicteto, por exemplo), a paz de espírito pode ser alcançada através do controle racional das paixões (ataraxia). A razão seria, portanto, um meio de viver em harmonia consigo mesmo, evitando excessos passionais. Mas as paixões e as emoções não são inimigas da razão. As emoções criam motivação, aspirações, orientam nossas escolhas e nossos desejos. Nesse sentido, Hume, D. e Rousseau, J.J. reabilitam um pouco o mundo das emoções. Segundo Hume D., *“A razão é e deve ser apenas escrava das paixões”*. De fato, a razão por si só não pode motivar ações, escolhas, impulsionar o desejo. O mundo das emoções representa uma forma de inteligência chamada “inteligência emocional”.

Pesquisadores como Damasio Antonio mostraram que a razão depende das emoções: pessoas privadas de sentimentos e emoções tomam decisões racionais erradas. Além disso, a inteligência emocional permite refinar e compreender as relações humanas. É por isso que a inteligência emocional é um componente do pensamento, uma outra perspectiva nas relações humanas. Por outro lado, a razão também pode ser um farol para criticar, analisar e esclarecer as emoções que questionam sem ter resposta.

Para Spinoza, não se deve combater uma paixão com a vontade, mas com o conhecimento. O conhecimento se aproxima da razão e permite compreender melhor as emoções, os sentimentos e encontrar as causas de uma patologia. O psicoterapeuta, por exemplo, utilizará a razão para compreender o que não funciona bem a nível emocional num paciente. Nesse sentido, a razão é uma ferramenta de análise, uma ferramenta de libertação. Para Spinoza, ser livre é compreender por que sentimos o que sentimos. É a este nível que o conhecimento assume todo o seu valor.

Uma frase de Spinoza parece-me importante no que diz respeito à liberdade e à razão: *“Quem é guiado pelo medo e faz o bem para evitar o mal não é guiado pela razão”*... *“O homem livre não pensa em nada menos do que na morte, e sua sabedoria é uma meditação, não sobre a morte, mas sobre a vida”*. Na maçonaria, podemos ler o seguinte: “Por que você vem à loja?”... “Para vencer minhas paixões e fazer novos progressos na Maçonaria”. Essa frase diz muito sobre o choque entre a razão e a paixão.

O homem é, portanto, um animal dotado de razão, que permite estruturar o pensamento e orientar para controlar os excessos passionais. Mas, como o homem é um ser racional, ele também é sensível. Essa sensibilidade permite que ele seja inspirado e apaixonado pelo que faz. É, portanto, o equilíbrio entre os dois (paixão e razão) que faz o homem crescer e lhe permite superar-se.

No mundo maçônico, infelizmente pude testemunhar conflitos apaixonados, falta de discernimento por falta de razão, de conhecimento. Esses conflitos podem criar clãs na loja, rancores. A falta de razão está frequentemente ligada à falta de conhecimento da pessoa, das

relações, das sensibilidades das pessoas. A razão também pode estar ausente devido às crenças limitantes do Irmão, obcecado por suas certezas.

5. Os perigos das crenças limitantes

Robert Dilts, um dos grandes teóricos da Programação Neurolinguística. Ele modelou várias ferramentas de desenvolvimento pessoal: por exemplo, o modelo dos Níveis Lógicos da Consciência (ou “*Níveis Lógicos da Mudança*”). Os níveis lógicos são representados na forma de uma pirâmide cujos componentes são: ambiente - comportamentos - capacidades - crenças/valores - identidade - espiritual (ou transpessoal) no topo da pirâmide.

Seus trabalhos falam de “Crenças limitantes e certezas”. Segundo ele, as crenças são frequentemente limitantes, impedindo o indivíduo de ver as coisas de outra forma. O mesmo se aplica às certezas. Quantos irmãos encontrei que pensavam estar certos? Que detinham a verdade, que eram prisioneiros das suas crenças e certezas. Crenças arraigadas e certezas influenciam nossos pensamentos, nossas emoções, nossos comportamentos. Certezas e crenças podem impedir o raciocínio lógico e o distanciamento em relação às coisas e aos acontecimentos. Uma falta de espírito lógico se instala quando “crenças e certezas” bloqueiam toda capacidade de raciocínio.

Para Dilts, uma crença é uma generalização sobre si mesmo, sobre os outros ou sobre o mundo, que se considera verdadeira, mesmo sem provas tangíveis. Trata-se de representações mentais que não permitem à pessoa ter um espírito crítico, uma distância em relação às coisas e aos acontecimentos. O maçom que é prisioneiro de suas crenças e certezas não pode ter uma visão global dos problemas que o cercam, dos problemas dos outros e dos seus próprios problemas. Seu grau de análise é distorcido, assim como sua capacidade de julgamento. Esse estado mental leva a tensões e conflitos em sua loja, pois nossas crenças e certezas influenciam nossas percepções. Esse estado mental condiciona nosso pensamento sobre o que é possível ou impossível.

Segundo Dilts, as crenças limitantes são aquelas que restringem nosso potencial mental. As crenças não deixam espaço para o espírito crítico, especialmente em relação às nossas próprias ações. As crenças limitantes também podem nos levar a acreditar que não somos capazes de fazer algo, o que cria um sentimento de impotência ou fracasso. As crenças e certezas agem como barreiras mentais invisíveis,

pois acreditamos que elas descrevem a realidade, quando na verdade essas crenças criam uma imagem truncada da realidade. Quanto mais alta for uma crença nos níveis lógicos (identidade, missão, espiritualidade), maior será seu impacto no comportamento e no bem-estar.

As crenças limitantes podem diminuir a autoconfiança. Uma vez que uma crença está enraizada, nosso cérebro procura confirmar nossas crenças, e assim nos prendemos a elas; além disso, as crenças e certezas bloqueiam qualquer possibilidade de mudança, por resistência em modificar nossa percepção das coisas, da situação, a percepção que temos de um Irmão. Por fim, as crenças e certezas podem gerar estresse e mal-estar. No final das contas, com o tempo, elas alimentam emoções negativas, que podem se tornar crônicas.

Exemplos maçônicos:

- Este Irmão não tem as qualidades necessárias para se tornar Venerável Mestre!
- Este Irmão é ávido por poder!
- Este candidato não se dará bem entre nós!
- Ele é um “falso Irmão”!
- Ele é um bajulador em busca de honras!
- Esse Venerável Mestre estava abaixo de tudo!
- O candidato? Não gosto nada dele!
- Tenho certeza de que é ele quem está criando discórdia!
- Nunca conseguirei decorar esse texto do ritual!
- Não confio nele!
- Você ouviu o relatório da investigação? Não é muito aprofundado!
- Estou convencido de que ele está disposto a tudo para se tornar Primeiro Vigilante

Segundo Dilts, “as crenças são comandos para o cérebro. Elas determinam o que vemos e o que fazemos”.

6. O farol das virtudes

O “marco das virtudes”, também chamado de “balança das virtudes”, é uma expressão simbólica da maçonaria que remete ao ideal moral a ser alcançado pelo maçom. Na verdade, é o quadro ético que deve orientar todos os maçons.

A palavra baliza significa literalmente um marco, um guia, um ponto de referência.

Na linguagem maçônica, a baliza das virtudes designa, portanto, o conjunto de valores morais que servem de bússola interior ao maçom em sua busca pela perfeição. As principais virtudes cardinais e teológicas provenientes da tradição filosófica e iniciática são frequentemente evocadas nos rituais:

As quatro virtudes cardinais

- Prudência. Esta virtude permite avaliar e medir as ações, refletir antes de agir, com mais discernimento.
- Justiça. Esta virtude permite dar a cada um o que lhe é devido.
- Força (ou coragem). É uma qualidade que permite perseverar, apesar dos obstáculos.
- Temperança. É uma qualidade que permite controlar as paixões.

Essas virtudes representam os pilares da sabedoria moral que o maçom deve tentar adquirir em sua trajetória maçônica.

As três virtudes teológicas

Essas virtudes são originárias da tradição cristã, mas na Maçonaria sua simbolização é diferente.

- Fé. É a fé e a motivação em relação às nossas ações, mas também a confiança na luz, na verdade. Esta virtude está relacionada com o conhecimento e a ética maçônica.
- Esperança. É simbolicamente a confiança no trabalho do maçom que polimenta sua pedra bruta. É também a preocupação com o futuro do homem e da humanidade.
- Caridade. É, finalmente, o amor fraternal, a benevolência, a solidariedade, a tolerância.

Essas três virtudes guiarão o maçom em sua jornada na arte real, que o leva ao autoconhecimento, ao aperfeiçoamento moral e espiritual. Em termos maçônicos, fala-se da “edificação do Templo interior” ao polir a pedra bruta para chegar a uma pedra cúbica com ponta. No entanto, embora o aperfeiçoamento do “Templo interior” seja essencial na jornada do maçom, a Maçonaria também oferece uma dimensão coletiva. No grau ou nível de Mestre, o ritual diz o seguinte: “Sozinhos, não podemos fazer nada... *Juntos, podemos tudo!*” (*rito escocês antigo e aceito*). Trata-se de uma expressão simbólica que marca a importância da coesão, do vínculo fraternal e da confiança entre os Irmãos. Os maçons têm a mesma exigência moral e o mesmo objetivo. A este nível, lê-se o seguinte no ritual: ... “*Meus irmãos reconhecem-me como tal*”.

No Antigo e Aceito Rito Escocês ou no Rito Francês, as virtudes são associadas a símbolos:

- A coluna: força moral e estabilidade.
- O esquadro: a retidão e a justiça.
- O compasso: a moderação e a temperança.
- A luz: a verdade e a sabedoria. O ritual especifica a função do Venerável Mestre, sentado no Oriente: ... “da mesma forma, o Venerável Mestre ilumina a loja com suas luzes...”.

Esses símbolos constituem tantos “marcos” que o maçom encontra em seu caminho iniciático.

7. As condições essenciais para trilhar o caminho da Arte Real

A expressão “*Arte Real*” na maçonaria é a arte de construir o Homem em harmonia com a sabedoria, a força e a beleza (três pilares materializados pelas três colunas que rodeiam o quadro da loja, Rito Escocês, antigo e aceito).

É a busca da luz, símbolo do aperfeiçoamento espiritual. Existem condições para progredir na arte real? Certamente!

O maçom deve ser livre, íntegro e de bons costumes. Além disso, deve lapidar sua pedra bruta, guiado pelas virtudes cardinais e teológicas. Por fim, deve vencer suas paixões para poder progredir na Maçonaria. A busca pela verdade implica, para o maçom, o equilíbrio

entre a razão e as emoções. O maçom torna-se assim um homem sensato, ao mesmo tempo em que é um homem de coração.

A introspecção, o conhecimento de suas forças e fraquezas lhe permitirão “entrar dentro de si mesmo” (VITRIOL) e trabalhar sobre si mesmo para alcançar a purificação das paixões, evoluir sem preguiça e aprender a humildade, longe do orgulho e do egoísmo.

Trabalhar sua pedra bruta é, em última análise, purificar-se, deixando os metais fora de seu templo interior e combatendo seu ego. A Maçonaria oferece ao maçom aberto à mudança e à evolução espiritual um caminho possível para a luz, graças à prática do ritual e à compreensão dos símbolos maçônicos, que são ferramentas de despertar. Nesse sentido, o ritual é uma disciplina da mente e do coração. Se o conhecimento é importante na maçonaria, viver os símbolos é uma necessidade para progredir na Arte Real. Nenhum progresso pode existir sem se despojar do orgulho, sem se livrar das crenças limitantes e das certezas que levam o maçom a pensar que detém a verdade.

Na Maçonaria, costuma-se dizer que “o maçom não pretende possuir a verdade; ele deve buscá-la incansavelmente”. É como uma estrela inacessível que se torna uma direção a seguir. Essa busca pela verdade implica humildade e sinceridade.

Progredir na Arte Real é viver de acordo com os ideais maçônicos, em fraternidade. Os três pilares (sabedoria, força e beleza) ressoam assim novamente na busca do maçom. A Sabedoria lhe permitirá esclarecer seu julgamento, seus atos. A Força lhe permitirá perseverar em sua busca e ser intolerante com a injustiça. A Beleza o levará a buscar a harmonia do coração, do pensamento e de sua ação.

O maçom que trilha a Arte Real vivendo com as virtudes de que falei será naturalmente tolerante. Ele não cairá na armadilha do rancor. O rancor impede o florescimento do amor fraterno, bem como a elevação espiritual. O rancor mata as relações humanas e desestabiliza uma loja. O caminho para a luz é repleto de obstáculos e as três perguntas que cada maçom deve fazer a si mesmo são as seguintes:

“Sou digno de ser maçom?”

“O que devo fazer para sê-lo?”

“Estou pronto para a mudança?”

8. Tipologia das rancores entre irmãos

A Maçonaria é um ideal de paz, mas não está isenta de tensões e rancores entre Irmãos. Observando a vida de uma loja, pode perceber uma série de tensões e conflitos. Os maçons são apenas homens e, infelizmente, um desequilíbrio entre a razão e as emoções muitas vezes gera essas tensões e conflitos. Mas quais são as suas fontes? Sem poder ser exaustivo, eis algumas delas:

- Mal-entendidos por falta de compreensão das intenções
- Mal-entendidos decorrentes de palavras interpretadas

- O ego ferido de um irmão
- A corrida pelo poder na loja
- A denegrição de um irmão
- A crença ou certeza de que um irmão é assim ou assado
- A incompreensão das diferenças de sensibilidade
- A suposta falta de reconhecimento, incluindo a bajulação
- A vaidade e o orgulho
- Os boatos (que matam, como dizia o irmão Voltaire)
- A inveja (por um cargo concedido a ele e não a mim)
- A frustração de ser afastado de uma função
- A frustração de ver que a ideia de um irmão não foi ouvida ou aceite
- A frustração de ser julgado pelo seu irmão (Exemplo: «Sinceramente, a sua apresentação foi demasiado longa... Adormeci... Não percebi grande coisa, etc.)
- Os clãs existentes numa loja
- A falta de estima por um Irmão
- A raiva de um padrinho ao saber que a candidatura de seu pupilo não foi aceita (votação por bolas brancas e pretas)
- Informações da Câmara do Meio (Irmãos Mestres) divulgadas aos Companheiros ou mesmo aos Aprendizes, o que é grave.
- Tensões devido à pouca tolerância entre vários Irmãos

(na verdade, a fraternidade é prejudicada quando a razão e a tolerância cedem à paixão

- As disputas de opinião cujo registro afeta o ritual, a vida maçônica, as percepções de cada um
- As invejas que afetam a vida social e os assuntos profanos (o que significa que os “mercadores do Templo” e os metais estão dentro da loja)
- Os interesses pessoais e relacionais com este ou aquele irmão (isso pode criar clãs em uma loja)

- Ao contrário dos rumores, os “não ditos” e as críticas não expressas, por falta de liberdade de expressão, também criam um mal-estar na loja e, a longo prazo, tensões e conflitos (nesse caso, muitas vezes, o diálogo não é possível)
- A falta de transparência nos comportamentos e atos (na programação neurolinguística, aprendemos a importância de fazer o que dizemos e dizer o que fazemos)
- Um irmão com uma função elevada, como a de Venerável Mestre, que é visto pelos irmãos como autoritário e pouco atento, quando o seu primeiro dever é zelar pela harmonia da loja
- Rancores relacionados à vida profana (por exemplo, um irmão contador que é julgado por outro irmão que acha que foi mal atendido na gestão de seus negócios). Infelizmente, existem muitas situações desse tipo. Nesses casos, a decepção e o sentimento de ter sido enganado podem existir dentro da própria loja
- As rivalidades entre oficiais dignitários ou entre irmãos impedem o bom funcionamento de uma loja
- A corruptibilidade, a falta de sinceridade e as segundas intenções minam a dignidade do maçom

Os ressentimentos são como um câncer para a fraternidade maçônica, pois envenenam as relações entre os irmãos. As tensões entre dois irmãos repercutem na vida da loja. O rancor enfraquece a coesão e o espírito de fraternidade. O rancor destrói a confiança e impede o caminho para a luz; em outras palavras, o rancor mata o trabalho espiritual.

O silêncio é uma ferramenta preciosa para combater as fraquezas do homem. O silêncio é o melhor conselheiro que existe, pois nos dá tempo para refletir e não deixar que nossa impulsividade tome conta. Somos “aprendizes eternos”, diz-se na maçonaria. É por isso que devemos ser capazes de manter o silêncio em muitas situações para neutralizar comportamentos impulsivos. Reagir à estupidez não é sensato, pois a reação alimenta o fogo da raiva do outro. O silêncio e a escuta permitem “deixar ir” e levar o outro a se acalmar e restabelecer um diálogo construtivo.

9. Poema: o maçom rancoroso

O maçom rancoroso

Sob a abóbada estrelada, no Templo do silêncio

Um irmão está sentado, com o coração pesado de impaciência

Sua mão segura o martelo, mas sua alma vacila

Sem chance, pois o rancor corrói a centelha.

Ele se lembra de uma palavra, de um olhar, de uma ofensa

E sua mente se enche de amarga resistência
A luz não o atinge, seu coração permanece fechado
Assim, o que ele esculpe soa falso.
No entanto, na coluna, a Sabedoria sussurra
“Meu irmão, mate seu ódio e purifique sua pedra”
A Força lhe responde: “Levante-se e supere-se
Pois o Templo não se sustenta sobre o rancor e o frio”.
A Beleza finalmente canta, doce e fraternal
“O perdão é mais forte que a sombra eterna
Aquele que perdoa constrói duas vezes o Templo
Em seu próprio coração, a Luz contempla”.
Então o irmão chorou, seu martelo caiu
Ele viu em seu espelho a verdadeira luta
Empunhando a espada flamejante contra si mesmo
Pois ninguém pode amar sem queimar o que ama.
Sebök Ferenc, 1998

10. Conclusão

É difícil concluir, pois o caminho da pesquisa permanece aberto. No entanto, espero que este trabalho desperte nos Irmãos e Irmãs o desejo de refletir sobre o tema desenvolvido. Buscar ainda mais longe: V.I.T.R.I.O.L. ! O rancor impede a elevação do espírito e a fraternidade. O rancor mina a coesão e, a partir daí, não podemos mais dizer: “Meus Irmãos, juntos, podemos tudo!”. Um ditado diz que “o silêncio é ouro”.

O silêncio pode amenizar uma tensão. O silêncio é uma forma de elevar o espírito e se questionar através do distanciamento espiritual em relação às coisas. O silêncio permite uma melhor observação e alimenta a capacidade de atenção. O silêncio permite não atizar o fogo. Não é por acaso que o Irmão Aprendiz é convidado ao “silêncio” durante sua progressão até solicitar seu aumento salarial.

11. Bibliografia

Descartes, René, 1637, Discurso do Método.

Descartes, René [1596-1650]: 1684. Regras para a direção da mente. Em (Descartes, 1963-1973).

Dilts, Robert, 2006, *Mudar os sistemas de crenças com a PNL*, Paris, InterEditions Dunod, 2006. ISBN 978-2-10-049609-9

Hume, David, 2007 [1711-1776]: 2007 [1739-1749]. Um Tratado da Natureza Humana: Edição Crítica. D. F. Norton e M. J. Norton (eds.). Oxford: Clarendon Press.

Hume, David, 2007 [1757]. Dissertação sobre as paixões; a história natural da religião: uma edição crítica. Tom L. Beauchamp (ed.). Oxford: Clarendon Press.

Locke, J. 2001 [1690]. Ensaio sobre o entendimento humano. J.-M. Vienne (ed.). Paris: Librairie philosophique J. Vrin.

Rousseau Jean-Jacques - Obras completas, Tomo II, 9 de novembro de 1961

Bibliothèque de la Pléiade, n° 153 - Impresso em 15 de setembro de 1961

2160 páginas.

Sebök, Ferenc, 2025, Poésies maçonniques et ésotériques – Art pictural et chants maçonniques, Éditions Muse, ISBN: 978-620-7-81661-3

Sebök Ferenc, 2024, Mode of transmission of tradition and knowledge in Freemasonry: Apprentices, Master masons - Answers to a questionnaire, LAP, Lambert Academic Publishing. ISBN-13: 978-6207842865

[https://psyaanalyse.com/pdf/LES%207%20VERTUS%20THEOLOGALES%20ET%20CARDINALES%20\(5%20Pages%20-%20316%20Ko\).pdf](https://psyaanalyse.com/pdf/LES%207%20VERTUS%20THEOLOGALES%20ET%20CARDINALES%20(5%20Pages%20-%20316%20Ko).pdf)

<https://archipel.uqam.ca/7064/1/M13640.pdf>

David Hume Tratado da natureza humana (1739)

HAL Id: tel-02125090 <https://theses.hal.science/tel-02125090v1>

Razão e empirismo em David Hume Sophie Bergont

<https://masonicshop.com/masonic-library/books/The%20Symbolism%20of%20Freemasonry%20-%20A%20G%20Mackey.pdf>

https://classiques.uqam.ca/classiques/spinoza/ethique/ethique_de_Spinoza.pdf

<https://fr.scribd.com/document/743591895/Dieu-de-Spinoza>

<https://fr.scribd.com/doc/180949018/Albert-G-Mackey-A-Lexicon-of-Freemasonry-pdf>

<https://fr.scribd.com/document/823119853/ANDERSON-James-Les-Constitutions-Des-Francs-Macons-de-1723>

<https://equipiers.equipes-notre-dame.fr/uploads/documents/54250/raw/Intro-Reunion1-Les-vertus-un-chemin-vers-le-bonheur.pdf>

<https://www.jepense.org/vertus-theologiques-et-cardinales/>

<https://www.youtube.com/watch?v=Y29UYT9qzsg>

<https://www.youtube.com/watch?v=Cjsce5AquD8>

<https://www.youtube.com/watch?v=iK2F96EIA1A>

<https://www.youtube.com/watch?v=UXFVo9sDXG8>

<https://www.youtube.com/watch?v=qN4m4bbZIGU>

(Epicteto – O manual. O que depende de nós)

El rencor y la masonería

Sebök Ferenc Ödön, 2025

Máster en Educación, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica

Doctorado en Psicología Educativa (SU) – Doctorado en Antropología (BU)

Resumen

La masonería busca un ideal de paz y fraternidad, trabajando por la mejora de sus miembros, pero también por el bien de la humanidad. El camino a seguir está trazado: es la búsqueda de la superación personal, el desarrollo espiritual. Es el Arte Real tan evocado en la logia. Las virtudes cardinales y teologales son guías para todo masón, y los Landmarks y antiguos usos enmarcan las actividades de los masones. La masonería es un ideal de paz y fraternidad, pero el masón sigue siendo un hombre con sus cualidades, sus defectos y sus inclinaciones.

También puede ser víctima de sus propias creencias e impresiones subjetivas. La razón y las emociones pueden chocar entre sí, creando tensiones, disputas, pero también rencores que, en última instancia, minan ese hermoso ideal de paz y fraternidad. ¿Merece el masón serlo?

Podríamos llamar «tinieblas» a las tensiones, las disputas, los rencores, la falta de espíritu fraternal y las creencias limitantes, y «luz» a la razón, la búsqueda de la verdad, el espíritu fraternal, así como el camino en el Arte Real. Este artículo quiere poner de relieve las condiciones esenciales que permiten este camino en el Arte Real, lejos de las disputas y los rencores. En efecto, ¿cuáles son las condiciones para poder trabajar en armonía? Por otra parte, este artículo intenta enumerar los rencores que impiden la serenidad en la logia. Este trabajo termina con un poema titulado «El masón rencoroso». Este trabajo se basa en dos rituales: el rito escocés antiguo y aceptado y el rito francés moderno.

Índice

1. El ideal de paz y fraternidad y las virtudes
2. Las balizas de los Landmarks
3. Los 25 Landmarks según Albert Mackey
4. El hombre, la razón y las emociones
5. Los peligros de las creencias limitantes
6. La baliza de las virtudes
7. Las condiciones esenciales para avanzar en el Arte Real
8. Tipología de los rencores entre hermanos

9. Poema: el masón rencoroso

10. Conclusión

11. Bibliografía

1. El ideal de paz y fraternidad y las virtudes

En la masonería, la fraternidad es uno de los tres grandes principios, junto con la libertad y la igualdad. No en vano, en muchas logias, los masones levantan el brazo derecho y exclaman: «*Libertad! ¡Igualdad! ¡Fraternidad!*». (Rito francés).

Estos tres principios ponen de manifiesto, por un lado, que todos los seres humanos son hermanos, más allá de las diferencias de origen, creencias, estatus social o cultura. Por otro lado, la libertad, en el sentido contemporáneo del término, indica que es importante para el masón ser libre con respecto a sus pasiones y creencias limitantes; para ello, deberá tallar su piedra durante toda su vida. La igualdad es un principio esencial, en el sentido de que todos los hermanos son iguales; además, incluso el Venerable Maestro tiene el mismo estatus, ya que ha sido «elegido entre sus iguales». Por último, la fraternidad abarca toda una serie de conceptos como la tolerancia, la benevolencia, el amor fraternal, etc. En el ritual del rito escocés antiguo y aceptado, podemos leer lo siguiente: «... Prometo amar a mis hermanos...».

Los miembros de una logia se llaman «hermanos» o «hermanas», ya que comparten un compromiso común con la mejora personal y de la humanidad. Así, en el mismo ritual, podemos leer los siguientes extractos: «... *Deshacerse de sus metales... Progresar en la masonería... Deberes y asistencia a mis Hermanos...*» (rito escocés antiguo y aceptado).

La fraternidad masónica no es solo de orden sentimental, sino que también supone escucha, respeto y tolerancia. La masonería pretende superar las divisiones políticas, religiosas y sociales en la logia. Por eso, en la masonería tradicional no se discute ni de política ni de religión. Los valores comunes unen a los Hermanos (y Hermanas), cuya fuente se encuentra en las virtudes cardinales y teológicas.

La paz universal es el objetivo principal de la masonería. El ideal de paz se deriva naturalmente de la fraternidad. La comprensión de la palabra «paz» no debe considerarse como lo contrario de «guerra», sino más bien como la búsqueda de la armonía interior y exterior. Paz interior: es el resultado del trabajo masónico sobre uno mismo, del dominio de las pasiones y de las creencias limitantes; esta paz se busca en el camino del arte real, donde el masón, en busca de la luz, busca la verdad y el equilibrio. La paz exterior es social y tiende a querer ser social y universal. Esta paz implica la justicia y el respeto de los derechos humanos, así como la comprensión y la benevolencia entre los pueblos. Estos dos conceptos de paz solo pueden actualizarse con el conocimiento de uno mismo y una apertura para conocer mejor a los demás, con el fin de buscar la armonía de la «convivencia».

Si bien la masonería tiene un enfoque simbólico e iniciático, no impone ninguna doctrina política o religiosa. Ofrece a sus miembros un método iniciático para que cada uno pueda progresar espiritualmente y en sus ideales. El ritual ofrece un enfoque simbolista, que ayuda a los adeptos a comprender mejor los ideales masónicos, los deberes masónicos y los juramentos prestados, con el fin de observarlos mejor. La concordia y la solidaridad no son, por tanto, palabras vanas para un masón. El enfoque simbólico e iniciático se construye en un

marco denominado «logia », pero el masón debe convertirse en un faro para el mundo profano. Esto supone por parte del masón una moralidad irreprochable, así como una probidad a toda prueba.

El masón también debe ser irreprochable fuera de la logia, ya que debe convertirse en un «faro» para los profanos con el fin de construir ese ideal de paz. La masonería tiene, por tanto, una vocación universal en la que la reconciliación es primordial: la reconciliación con uno mismo y la reconciliación con los demás.

2. Las Landmarks

Las Landmarks designan los principios que definen la esencia misma de la masonería y que no pueden modificarse sin alterar su naturaleza. La masonería tradicional es aquella que trabaja según las Landmarks. Estas Landmarks especifican los deberes y obligaciones del masón. La masonería anglosajona habla de las «Old Charges».

«Landmarks» significa literalmente «hito», punto de referencia o frontera. Los Landmarks son las reglas fundamentales que observa la masonería auténtica. En ausencia de los Landmarks, el masón que ha sido iniciado al recibir la Luz cae en lo «profano».

Los Landmarks provienen de la tradición y el uso antiguo de las logias operativas y luego especulativas. Cabe recordar que 1717 es la fecha teórica del nacimiento de la masonería especulativa en Londres. Dónde se pueden encontrar estos Landmarks? En las Constituciones de 1723, del pastor James Anderson, que habla de los «antiguos cargos» (Ancient Charges). En el siglo XIX, Albert G. Mackey sistematizó los «Ancient Charges ». Se pueden contar 25. Estos son los principios fundamentales:

- La creencia en un Ser supremo (*Gran Arquitecto del Universo, GADLU*). En las logias regulares, el Gran Arquitecto del Universo es Dios (Gran Logia Nacional Francesa); en otras obediencias regulares, como la Gran Logia Regular de Bélgica, el GADLU representa a Dios, pero es importante destacar que cada masón tiene la libertad de concebir lo que Dios representa. Por lo tanto, si la Gran Logia Nacional Francesa es de tipo «teísta», la Gran Logia Regular de Bélgica puede considerarse más bien «deísta ».
- La presencia de un Libro sagrado (la Biblia abierta en la página del Prólogo de Juan) sobre el altar de los juramentos. Este libro sagrado es símbolo de la Ley moral.
- La prohibición, en la logia, de discusiones políticas o religiosas.
- El secreto masónico sobre los signos, las palabras y los rituales.
- La estructura iniciática de la logia denominada «azul» en tres grados (Aprendiz, Compañero, Maestro).
- La regularidad de las logias: deben constituirse según las reglas reconocidas por la tradición. La «Logia madre» es la Gran Logia Unida de Inglaterra, que reconoce o no una obediencia como regular.
- La fraternidad universal entre todos los masones.

Para las obediencias «regulares», los Landmarks son intangibles. Ejemplos de obediencias regulares: Gran Logia Nacional Francesa, Gran Logia Regular de Bélgica, Gran Logia Simbólica de Hungría, Gran Oriente de los Países Bajos, etc.

Las obediencias «irregulares», es decir, no reconocidas por la Logia Madre de Inglaterra, también se denominan «liberales o adogmáticas». Ejemplos: el Gran Oriente de Francia, el Derecho Humano, la Gran Logia de Francia, la Gran Logia de Bélgica, el Gran Oriente de Hungría, Memphis-Misraïm, etc. Estas obediencias consideran que los Landmarks son estrictamente simbólicos o históricos y no vinculantes. Las obediencias que admiten miembros sin referencia a Dios o al Gran Arquitecto son irregulares en relación con los Landmarks «clásicos». La laicidad y la libertad de conciencia han llevado a cuestionar los Landmarks «clásicos».

En cualquier caso, estos Landmarks sirven para preservar la tradición masónica, además de garantizar la «regularidad masónica». Los rituales se redactarán en función de si se trata de una Obediencia regular o no regular. Sin embargo, en general, es la Gran Logia de una Obediencia la que define los rituales que se deben utilizar.

3. Los 25 Landmarks según Albert Mackey

Albert G. Mackey (1807-1881) fue un erudito estadounidense que consideraba inmutables y universales los 25 Landmarks indispensables para que una logia fuera reconocida como «regular» .

- La creencia en Dios.
- La creencia en la resurrección a una vida después de la muerte, es decir, la fe en la inmortalidad del alma. Es esta fe la que da sentido a la iniciación del profano, que debe morir y luego renacer al recibir la luz. Por ello, esta fe está ligada a la esperanza (dos valores teologales, siendo el tercero la caridad).
- El Libro o Volumen de la Ley Sagrada (Biblia) como referencia. (Cabe señalar que en algunas logias regulares pueden figurar otros libros sagrados en el Altar: el Corán, la Torá, el Bagavad-Gita, etc. (Por ejemplo, la Logia J.J. Pershing, en Maastricht, Gran Oriente de los Países Bajos). El volumen de la ley sagrada representa la ley moral a la que se somete el masón regular.
- La leyenda de Hiram en el grado de Maestro, que pone de relieve el deber, la fidelidad y la victoria de la verdad sobre la muerte.
- La presencia en la logia de las herramientas y símbolos de la masonería (la escuadra, el compás, el mazo, la piedra bruta y la piedra cúbica con punta, el sol, la luna, el cuadro de la logia, etc.). Estas herramientas y símbolos sirven de enseñanza para el desarrollo espiritual en el camino hacia el arte real.
- El secreto masónico en lo que respecta a las palabras, los signos y los toques; el secreto de lo que se dice en la logia, etc. Este secreto protege, en cierto modo, la iniciación del masón y su trayectoria iniciática.

- La existencia de los tres primeros grados relativos a la logia azul (aprendiz, compañero, maestro). La logia azul es la base de la masonería, sabiendo que el masón que obtiene un grado superior sigue siendo un aprendiz perpetuo.
- Un Gran Maestro que gobierna la Gran Logia de manera soberana.
- El derecho del Gran Maestro a presidir cualquier logia. Por eso, cuando un Gran Maestro visita una logia, el Venerable Maestro de dicha logia le entrega su mazo. Sin embargo, la tradición dicta que el Gran Maestro devuelva el mazo al Venerable Maestro para que este siga presidiendo la logia.
- El Gran Maestro puede dispensar obligaciones. Esto refleja su soberanía y su autoridad excepcional. Por ejemplo, puede constituir provisionalmente una logia, conceder diversas dispensas, etc.
- El Gran Maestro tiene derecho a conferir el grado de Maestro. En la práctica, en una logia, al pasar de un grado o grado a otro, es el Venerable Maestro, que representa a Salomón en su cátedra en el oriente, quien concede el grado o grado de Maestro, con la ayuda de sus dos Hermanos Vigilantes y la asistencia de otros Hermanos Maestros. Cabe recordar que se necesitan siete Hermanos Maestros para que una logia «sea justa y perfecta» según el ritual (es decir, para que una logia pueda abrir y cerrar la logia).
- Necesidad de reunir a los Hermanos masones en la logia para que trabajen. En efecto, la logia es un «espacio sagrado que solo conocen los hijos de la Luz» donde trabajan los masones.
- La Logia está presidida por un Maestro (Venerable, elegido por sus iguales), asistido por el Primer y Segundo Vigilante. Así, el ritual se ejecuta en triángulo. Los sucesivos golpes de mazo de los tres actores ponen de relieve esta triangulación.
- Necesidad de la presencia de la Biblia (Volumen de la Ley sagrada sobre el altar para abrir los trabajos abriendo la Biblia adecuadamente y colocando adecuadamente la escuadra y el compás sobre la Biblia. Esta apertura de la logia tiene un carácter solemne.
- Durante la iniciación, el candidato debe ser «libre, íntegro y de buenas costumbres». Esto garantiza que el candidato es digno de entrar en la masonería.
- Principio de igualdad entre los hermanos. No debe haber diferenciación social; solo las virtudes deben calificar a los hombres.
- Se debe aplicar el voto secreto para la admisión de nuevos miembros. Esto garantiza la libertad de acción sin influencias, pero también la responsabilidad de cada miembro, así como la confianza en los actos realizados por los Hermanos.
- Los masones tienen derecho a reunirse libremente. Esta libertad es esencial en la vida masónica.
- El derecho de los masones a gobernarse a sí mismos. Esto induce a la idea de un «masón libre en una logia libre». De hecho, una logia trabaja de forma autónoma en un marco tradicional, pero respetando los Landmarks.

- El derecho de apelación es esencial. De hecho, cualquier masón puede apelar una decisión tomada por la autoridad superior, que es la Gran Logia. Esto garantiza la justicia y la equidad. Una logia puede, por ejemplo, iniciar un proceso masónico, pero el Hermano en cuestión tiene derecho a defenderse. El Reglamento General de una Gran Logia detalla los derechos y deberes.

- Obligación de someterse a las decisiones tomadas. Así, la Gran Logia puede tomar decisiones. Por ejemplo, a nivel disciplinario, en lo que respecta al respeto de la jerarquía, etc. La Gran Logia tiene todo el interés en que reine el orden y la armonía en las logias.

- Prohibición de modificar los Landmarks, ya que son inmutables e intangibles para la regularidad masónica.

- Prohibición de debates religiosos y políticos en la logia. Por qué? Porque la religión es una cuestión de creencias. Un dogma debe aceptarse sin condiciones y es difícil cuestionar el dogma religioso. En la masonería, más allá de la tradición, es el Conocimiento la piedra angular, lo que la aleja por completo de la religiosidad. En lo que respecta a la política, los partidos también son dogmáticos e ideológicos. La masonería debe mantenerse neutral ante esto. La masonería tradicional se dedica a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de la luz relacionada no con la fe religiosa, sino con el conocimiento. La masonería también se dedica a la simbología y al sentido moral.

- Las costumbres y tradiciones masónicas son importantes. Los masones deben respetar los Landmarks, las costumbres masónicas y los rituales del rito practicado. Es la única manera de preservar la transmisión de la tradición.

- La masonería es universal. Esto significa que todos los masones de la superficie de la Tierra forman parte de la misma Cadena universal de hermanos, más allá de las fronteras. También es agradable viajar y visitar una logia en el extranjero que trabaje con el mismo rito que la logia del hermano visitante. A grandes rasgos, no se sentirá desubicado, ya que encontrará grandes similitudes, incluso en los rituales practicados. Sin embargo, el hermano visitante podrá percibir algunas particularidades, algunas diferencias.

4. El hombre, la razón y las emociones

El hombre es a la vez un ser racional y un ser apasionado. La pasión suele prevalecer, lo que conduce a percepciones subjetivas, sentimientos positivos o negativos, con razón o sin ella.

Estas dos dimensiones se oponen, pero pueden complementarse. La pasión es un famoso impulsor de la actividad del hombre, aunque tiene un lado irracional, a menudo un impulso irresistible. Esta pasión permite crear, salir de los caminos trillados, el deseo, las ganas de hacer las cosas bien, de continuar una tarea. La razón representa un freno a los excesos de la pasión. La razón es más analítica y conduce a la crítica, a la reflexión; es también un principio de orden, que permite medir y evaluar con sabiduría.

La razón guía al hombre en sus acciones. La razón es propia del hombre, no del mundo animal. Según Descartes (1596-1650), la razón distingue al hombre del animal desprovisto de razón: «Pienso, luego existo» (Cogito ergo sum). La forma afirmativa «Pienso» contiene la duda. Las emociones perturban la acción de razonar. Por ejemplo, en un niño enfadado, las emociones impedirán el poder de razonar. La capacidad de razonar reaparecerá cuando

desaparezcan su impulsividad y su enfado. Pero el dominio de las emociones sobre la razón no es exclusivo de los niños. Por ejemplo, ¿no se dice que «el amor es ciego»? Sin embargo, el ser humano no sabría vivir sin sentimientos ni emociones, ya que es ante todo un ser social. Por lo tanto, es necesario un equilibrio entre las pasiones y la razón.

Para el filósofo Platón y los estoicos, las pasiones se consideraban trastornos del alma que había que dominar. Incluso durante el periodo del clasicismo, el romanticismo o incluso en los tiempos modernos, ¿no se consideraba a la mujer como «débil» por el hecho de que podía ser más emotiva? Hasta hace poco, la educación dictaba que el hombre no podía mostrar demasiado sus sentimientos y emociones.

Para los estoicos (Seneca o Epicteto, por ejemplo), la paz mental se puede alcanzar mediante el control racional de las pasiones (ataraxia). La razón sería, por tanto, un medio para vivir en armonía con uno mismo, evitando los excesos pasionales. Pero las pasiones, las emociones, no son enemigas de la razón. Las emociones crean motivación, aspiraciones, orientan nuestras elecciones, nuestros deseos. En este sentido, Hume, D. y Rousseau, J.J. rehabilitan en cierta medida el mundo de las emociones. Según Hume D., «La razón es y solo debe ser esclava de las pasiones». En efecto, la razón por sí sola no puede motivar las acciones, las elecciones, impulsar el deseo. El mundo de las emociones representa una forma de inteligencia llamada «inteligencia emocional».

Investigadores como Antonio Damasio han demostrado que la razón depende de las emociones: las personas privadas de sentimientos y emociones toman malas decisiones racionales. Además, la inteligencia emocional permite afinar y comprender las relaciones humanas. Por ello, la inteligencia emocional es un componente del pensamiento, otra perspectiva de las relaciones humanas. Por otro lado, la razón también puede ser un faro para criticar, analizar e iluminar las emociones que plantean preguntas sin respuesta.

Para Spinoza, no hay que combatir una pasión con la voluntad, sino con el conocimiento. El conocimiento se acerca a la razón y permite comprender mejor las emociones y los sentimientos, así como encontrar las causas de una patología. El psicoterapeuta, por ejemplo, utilizará la razón para comprender lo que no funciona bien a nivel emocional en un paciente. En este sentido, la razón es una herramienta de análisis, una herramienta de liberación. Para Spinoza, ser libre es comprender por qué sentimos lo que sentimos. Es en este nivel donde el conocimiento adquiere todo su valor.

Una frase de Spinoza me parece importante en lo que respecta a la libertad y la razón: *«Quien se deja llevar por el miedo y hace el bien para evitar el mal, no se deja llevar por la razón»...* *«El hombre libre no piensa en nada menos que en la muerte, y su sabiduría es una meditación, no sobre la muerte, sino sobre la vida».* En la masonería, se puede leer lo siguiente: «Por qué vienes a la logia?»... «Para vencer mis pasiones y hacer nuevos progresos en la masonería». Esta frase dice mucho sobre el choque entre la razón y la pasión.

El hombre es, por tanto, un animal dotado de razón, que le permite estructurar el pensamiento y guiarlo para controlar los desbordamientos pasionales. Pero como el hombre es un ser racional, también es sensible. Esta sensibilidad le permite inspirarse y apasionarse por lo que hace. Por lo tanto, es el equilibrio entre ambos (pasión y razón) lo que hace crecer al hombre y le permite superarse a sí mismo.

En el mundo masónico, lamentablemente he sido testigo de conflictos apasionados, de falta de discernimiento por falta de razón, de conocimiento. Estos conflictos pueden crear clanes en la logia, rencores. La falta de razón suele estar relacionada con la falta de conocimiento de la persona, de las relaciones, de la sensibilidad de las personas. La razón también puede estar ausente debido a las creencias limitantes del Hermano, obsesionado por sus certezas.

5. Los peligros de las creencias limitantes

Robert Dilts, uno de los grandes teóricos de la Programación Neurolingüística. Ha modelado numerosas herramientas de desarrollo personal: por ejemplo, el modelo de los Niveles Lógicos de la Conciencia (o «*Niveles Lógicos del Cambio*»). Los niveles lógicos se representan en forma de pirámide cuyos componentes son: entorno - comportamientos - capacidades - creencias/valores - identidad - lo espiritual (o transpersonal) en la cima de la pirámide.

Sus trabajos hablan de «creencias limitantes y certezas». Según él, las creencias suelen ser limitantes, impidiendo al individuo ver las cosas de otra manera. Lo mismo ocurre con las certezas. A cuántos hermanos he conocido que pensaban tener razón? Que poseían la verdad, que eran prisioneros de sus creencias y certezas. Las creencias arraigadas y las certezas influyen en nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros comportamientos. Las certezas y las creencias pueden impedir el razonamiento lógico y la perspectiva sobre las cosas y los acontecimientos. La falta de espíritu lógico se instala cuando las «creencias y certezas» bloquean toda capacidad de razonamiento.

Para Dilts, una creencia es una generalización sobre uno mismo, sobre los demás o sobre el mundo, que se considera cierta, incluso sin pruebas tangibles. Se trata de representaciones mentales que no permiten a la persona tener un espíritu crítico, tomar distancia respecto a las cosas y los acontecimientos. El masón que es prisionero de sus creencias y certezas no puede tener una visión global de los problemas que le rodean, de los problemas de los demás y de sus propios problemas. Su grado de análisis está distorsionado, al igual que su capacidad de juicio. Este estado mental conduce a tensiones y conflictos en su logia, ya que nuestras creencias y certezas influyen en nuestras percepciones. Este estado mental condiciona nuestro pensamiento sobre lo que es posible o imposible.

Según Dilts, las creencias limitantes son aquellas que restringen nuestro potencial mental. Las creencias no dejan lugar al espíritu crítico, especialmente en relación con nuestras propias acciones. Las creencias limitantes también pueden hacernos creer que no somos capaces de hacer algo, lo que crea un sentimiento de impotencia o fracaso. Las creencias y certezas actúan como barreras mentales invisibles, ya que creemos que describen la realidad, cuando en realidad crean una imagen truncada de la misma.

Cuanto más alta es la creencia en los niveles lógicos (identidad, misión, espiritualidad), mayor es su impacto en el comportamiento y el bienestar. Las creencias limitantes pueden disminuir la confianza en uno mismo. Una vez que una creencia se ha arraigado, nuestro cerebro busca confirmar nuestras creencias, por lo que nos atrapamos a nosotros mismos; además, las creencias y certezas bloquean cualquier posibilidad de cambio, por resistencia a modificar nuestra percepción de las cosas, de la situación, la percepción que tenemos de un Hermano. Por último, las creencias y certezas pueden generar estrés y malestar. Al final, con el tiempo, alimentan emociones negativas que pueden volverse crónicas.

Ejemplos masónicos:

- Este Hermano no tiene las cualidades para convertirse en Venerable Maestro!
- Este Hermano es ávido de poder!
- Este candidato no encajará bien entre nosotros!
- Es un «falso hermano»!
- Es un lameculos que busca honores!
- Este Venerable Maestro estaba por debajo de todo!
- El candidato? ¡No me da buena espina!
- Estoy seguro de que es él quien crea la discordia!
- Nunca podré aprenderme de memoria este texto del ritual!
- No confío en él!
- Has oído su informe de investigación? ¡No es muy exhaustivo!
- Estoy convencido de que está dispuesto a todo para convertirse en Primer Vigilante

Según Dilts, «las creencias son órdenes al cerebro. Determinan lo que vemos y lo que hacemos».

6. La baliza de las virtudes

La «baliza de las virtudes», también llamada «balanza de las virtudes», es una expresión simbólica de la masonería que hace referencia al ideal moral que debe alcanzar el masón. De hecho, es el marco ético que debe orientar a todos los masones.

La palabra baliza significa literalmente un punto de referencia, una guía, un punto de referencia.

En el lenguaje masónico, la baliza de las virtudes designa, por tanto, el conjunto de valores morales que sirven de brújula interior al masón en su búsqueda de la perfección. Las principales virtudes cardinales y teologales derivadas de la tradición filosófica e iniciática se evocan a menudo en los rituales:

Las cuatro virtudes cardinales

- Prudencia. Esta virtud permite sopesar y medir las acciones, reflexionar antes de actuar, con mayor discernimiento.
- Justicia. Esta virtud permite dar a cada uno lo que le corresponde.

- Fuerza (o valor). Es una cualidad que permite perseverar a pesar de los obstáculos.
- Templanza. Es una cualidad que permite controlar las pasiones.

Estas virtudes representan los pilares de la sabiduría moral que el masón debe tratar de adquirir en su camino masónico.

Las tres virtudes teologales

Estas virtudes provienen de la tradición cristiana, pero en la masonería su simbolización es diferente.

- Fe. Es la fe y la motivación en nuestras acciones, pero también la confianza en la luz, en la verdad. Esta virtud está relacionada con el conocimiento y la ética masónica.
- Esperanza. Es, simbólicamente, la confianza en el trabajo del masón que pule su piedra en bruto. También son las preocupaciones sobre el futuro del hombre y de la humanidad.
- Caridad. Es, en definitiva, el amor fraternal, la benevolencia, la solidaridad y la tolerancia.

Estas tres virtudes guiarán al masón en su camino hacia el arte real, que le llevará al conocimiento de sí mismo y al perfeccionamiento moral y espiritual. En términos masónicos, se habla de «edificación del Templo interior» al pulir la piedra en bruto para conseguir una piedra cúbica con punta. Sin embargo, si bien el perfeccionamiento del «Templo interior» es esencial en el camino del albañil, la masonería también ofrece una dimensión colectiva. En el grado o rango de Maestro, el ritual dice lo siguiente: «*Solos no podemos hacer nada... Juntos, podemos todo!*» (*rito escocés antiguo y aceptado*). Se trata de una expresión simbólica que destaca la importancia de la cohesión, el vínculo fraternal y la confianza entre los Hermanos. Los masones tienen la misma exigencia moral y el mismo objetivo. A este nivel, se lee lo siguiente en el ritual: ... «*Mis hermanos me reconocen como tal* ».

En el Antiguo y Aceptado Rito Escocés o el Rito Francés, las virtudes se corresponden con símbolos:

- La columna: la fuerza moral y la estabilidad.
- La escuadra: la rectitud y la justicia.
- El compás: la medida y la templanza.
- La luz: la verdad y la sabiduría. El ritual precisa la función del Venerable Maestro, sentado en Oriente: «... del mismo modo, el Venerable Maestro ilumina la logia con sus luces...».

Estos símbolos constituyen los «hitos» que el masón encuentra en su camino iniciático.

7. Las condiciones esenciales para avanzar en el Arte Real

La expresión «*Arte Real*» en masonería es el arte de construir al Hombre en armonía con la sabiduría, la fuerza y la belleza (tres pilares materializados por las tres columnas que rodean el cuadro de la logia, Rito Escocés, antiguo y aceptado). Es la búsqueda de la luz, símbolo del perfeccionamiento espiritual.

Existen condiciones para progresar en el arte real? Por supuesto! El masón debe ser libre, íntegro y de buenas costumbres. Además, debe tallar su piedra en bruto, guiado por las virtudes cardinales y teologales. Por último, debe vencer sus pasiones para poder progresar en la masonería. La búsqueda de la verdad implica para el masón el equilibrio entre la razón y las emociones. El masón se convierte así en un hombre razonable y, al mismo tiempo, en un hombre de corazón.

La introspección y el conocimiento de sus fortalezas y debilidades le permitirán «entrar en su interior» (VITRIOL) y trabajar sobre sí mismo para purificar sus pasiones, evolucionar sin pereza y aprender la humildad, lejos del orgullo y el egoísmo. Trabajar la piedra en bruto es, en definitiva, purificarse dejando los metales fuera de su templo interior y combatir su ego.

La masonería ofrece al masón abierto al cambio y a la evolución espiritual un posible camino hacia la luz, gracias a la práctica del ritual y la comprensión de los símbolos masónicos, que son herramientas de despertar. En este sentido, el ritual es una disciplina de la mente y del corazón. Si bien el conocimiento es importante en la masonería, vivir los símbolos es una necesidad para progresar en el Arte Real.

No puede haber progreso sin despojarse del orgullo, sin deshacerse de las creencias limitantes y las certezas que llevan al masón a pensar que posee la verdad. En la masonería se suele decir que «el masón no pretende poseer la verdad; debe buscarla sin descanso». Es como una estrella inalcanzable que se convierte en una dirección a seguir. Esta búsqueda de la verdad implica humildad y sinceridad.

Progresar en el Arte Real es vivir según los ideales masónicos, en fraternidad. Los tres pilares (sabiduría, fuerza y belleza) resuenan así de nuevo en la búsqueda del masón. La sabiduría le permitirá iluminar su juicio y sus actos. La fuerza le permitirá perseverar en su búsqueda y ser intolerante con la injusticia. La belleza le hará buscar la armonía del corazón, del pensamiento y de la acción.

El masón que recorre el Arte Real viviendo con las virtudes que he mencionado será tolerante por naturaleza. No caerá en la trampa del rencor. El rencor impide el florecimiento del amor fraternal, así como la elevación espiritual. El rencor mata las relaciones humanas y desestabiliza una logia. El camino hacia la luz está sembrado de obstáculos y las tres preguntas que todo masón debe hacerse son las siguientes:

«Soy digno de ser masón?».

«Qué debo hacer para serlo?».

«Estoy preparado para el cambio?».

8. Tipología de los rencores entre hermanos

La masonería es un ideal de paz, pero no está exenta de tensiones y rencores entre hermanos. Al observar la vida de una logia, me he dado cuenta de la existencia de ciertas tensiones y conflictos. Los masones son solo hombres y, lamentablemente, el desequilibrio entre la razón y las emociones a menudo genera estas tensiones y conflictos. Pero, ¿cuáles son sus causas? Sin pretender ser exhaustivo, he aquí algunas de ellas:

- Malentendidos por falta de comprensión de las intenciones
- Malentendidos a raíz de palabras malinterpretadas
- El ego herido de un hermano
- La carrera por el poder en la logia
- El menosprecio de un hermano
- La creencia o certeza de que un hermano es así o asá
- La incomprensión de las diferencias de sensibilidad
- La supuesta falta de reconocimiento, incluida la adulación
- La vanidad y el orgullo
- Los rumores (que matan, como decía el hermano Voltaire)
- Los celos (por un puesto que se le ha concedido a él y no a mí)
- La frustración de ser apartado de una función
- La frustración de que la idea de un hermano no haya sido escuchada o aceptada
- La frustración de ser juzgado por su hermano (Ejemplo: «Francamente, tu presentación fue demasiado larga... Me quedé dormido... No entendí gran cosa, etc.)
- Los clanes existentes en una logia
- La falta de estima por un hermano
- El resentimiento de un padrino al saber que la candidatura de su protegido no ha sido aceptada (voto con bolas blancas y negras)
- Información de la Cámara del Medio (Hermanos Maestros) divulgada a los Compañeros o incluso a los Aprendices, lo cual es grave.
- Tensiones debidas a la poca tolerancia entre varios Hermanos (de hecho, la fraternidad se ve afectada cuando la razón y la tolerancia ceden ante la pasión
- Las disputas de opinión que afectan al ritual, la vida masónica y las percepciones de cada uno
- Los celos que afectan a la vida social y los asuntos profanos (lo que significa que los «mercaderes del Templo» y los metales están dentro de la logia)
- Los intereses personales y las relaciones con tal o cual hermano (esto puede crear clanes dentro de una logia)

- Al contrario que los rumores, los «no dichos» y las críticas no expresadas, por falta de libertad de expresión, también crean malestar en la logia y, a la larga, tensiones y conflictos (en este caso, a menudo, el diálogo no es posible)
- La falta de transparencia en los comportamientos y las acciones (en la programación neurolingüística, aprendemos la importancia de hacer lo que se dice y decir lo que se hace).
- Un hermano que ocupa un cargo elevado, como el de Venerable Maestro, y que es percibido por los hermanos como autoritario y poco receptivo, cuando su primer deber es velar por la armonía de la logia.
- Los rencores relacionados con la vida profana (por ejemplo, un hermano contable que es juzgado por otro hermano que cree haber sido mal atendido en la gestión de sus asuntos). Por desgracia, existen muchas situaciones de este tipo. En estos casos, la decepción y la sensación de haber sido engañado pueden existir dentro de la propia logia.
- Las rivalidades entre los oficiales dignatarios o entre los hermanos impiden el buen funcionamiento de una logia
- La corruptibilidad, la falta de sinceridad y las segundas intenciones minan la dignidad del masón

Los rencores son como un cáncer para la fraternidad masónica, ya que envenenan las relaciones entre los hermanos. Las tensiones entre dos hermanos repercuten en la vida de la logia. Los rencores debilitan la cohesión y el espíritu de fraternidad. Los rencores destruyen la confianza e impiden el camino hacia la luz; en otras palabras, los rencores matan el trabajo espiritual.

El silencio es una herramienta valiosa para combatir las debilidades del hombre. El silencio es el mejor consejero que existe, ya que nos da tiempo para reflexionar y no dejar que nuestra impulsividad tome el control. En la masonería se dice que somos «aprendices eternos». Por eso debemos ser capaces de guardar silencio en muchas situaciones para calmar los comportamientos impulsivos. No es aconsejable reaccionar ante la estupidez, ya que la reacción alimenta el fuego de la ira del otro. El silencio y la escucha permiten «dejar ir» y hacer que el otro se calme y restablezca un diálogo constructivo.

9. Poema: el masón rencoroso

El masón rencoroso

Bajo la bóveda estrellada, en el Templo del silencio

Un hermano está sentado, con el corazón cargado de impaciencia

Su mano sostiene el mazo, pero su alma vacila

No hay oportunidad, porque el rencor corroe la chispa.

Recuerda una palabra, una mirada, una ofensa
Y su mente se llena de amarga resistencia
La luz no le alcanza, su corazón permanece cerrado
Así que lo que talla suena falso.
Sin embargo, en la columna, la Sabiduría susurra
«Hermano mío, mata tu odio y purifica tu piedra».
La Fuerza le responde: «Levántate y supérate
Porque el Templo no se sostiene sobre el rencor y el frío».
La Belleza, por fin, canta, dulce y fraternal
«El perdón es más fuerte que la sombra eterna
El que perdona construye dos veces el Templo
En su propio corazón, la Luz contempla».
Entonces el hermano lloró, su mazo cayó
Vio en su espejo la verdadera lucha
Empuñando la espada llameante contra sí mismo
Porque nadie puede amar sin quemar lo que ama.
Sebök Ferenc, 1998

10. Conclusión

Es difícil concluir, ya que el camino de la investigación sigue abierto. Sin embargo, espero que este trabajo suscite en los Hermanos y Hermanas el deseo de reflexionar sobre el tema desarrollado. Buscar aún más lejos: V.I.T.R.I.O.L.! El rencor impide la elevación del espíritu y la fraternidad. El rencor mina la cohesión y, por lo tanto, ya no podemos decir: «Hermanos, juntos podemos con todo». Un proverbio dice que «el silencio es oro».

El silencio puede desactivar la tensión. El silencio es una forma de elevar el espíritu y cuestionarse a uno mismo mediante el distanciamiento espiritual de las cosas. El silencio permite una mejor observación y alimenta la capacidad de atención. El silencio permite no avivar el fuego. No en vano se invita al hermano aprendiz a «guardar silencio» durante su progresión hasta solicitar un aumento de sueldo.

11. Bibliografía

Descartes, René, 1637, Discurso del método.

Descartes, René [1596-1650]: 1684. Reglas para la dirección del espíritu. En (Descartes, 1963-1973).

Dilts, Robert, 2006, *Cambiar los sistemas de creencias con la PNL*, París, *InterEditions* Dunod, 2006. ISBN 978-2-10-049609-9

Hume, David, 2007 [1711-1776]: 2007 [1739-1749]. *A Treatise of Human Nature: A Critical Edition*. D. F. Norton y M. J. Norton (eds.). Oxford: Clarendon Press.

Hume, David, 2007 [1757]. *Disertación sobre las pasiones; Historia natural de la religión: edición crítica*. Tom L. Beauchamp (ed.). Oxford: Clarendon Press.

Locke, J. 2001 [1690]. *Ensayo sobre el entendimiento humano*. J.-M. Vienne (ed.). París: Librairie philosophique J. Vrin.

Rousseau Jean-Jacques - *Obras completas*, Tomo II, 9 de noviembre de 1961

Bibliothèque de la Pléiade, n.º 153 - Impreso el 15 de septiembre de 1961

2160 páginas.

Sebök, Ferenc, 2025, *Poesías masónicas y esotéricas – Arte pictórico y cantos masónicos*, Éditions Muse, ISBN: 978-620-7-81661-3

Sebök Ferenc, 2024, *Modo de transmisión de la tradición y el conocimiento en la masonería: Aprendizices, Maestros masones - Respuestas a un cuestionario*, LAP, Lambert Academic Publishing. ISBN-13: 978-6207842865

[https://psyaanalyse.com/pdf/LES%207%20VERTUS%20THEOLOGALES%20ET%20CARDINALES%20\(5%20Pages%20-%20316%20Ko\).pdf](https://psyaanalyse.com/pdf/LES%207%20VERTUS%20THEOLOGALES%20ET%20CARDINALES%20(5%20Pages%20-%20316%20Ko).pdf)

<https://archipel.uqam.ca/7064/1/M13640.pdf>

David Hume *Tratado de la naturaleza humana* (1739)

HAL Id: tel-02125090 <https://theses.hal.science/tel-02125090v1>

Razón y empirismo en David Hume Sophie Bergont

<https://masonicshop.com/masonic-library/books/The%20Symbolism%20of%20Freemasonry%20-%20A%20G%20Mackey.pdf>

https://classiques.uqam.ca/classiques/spinoza/ethique/ethique_de_Spinoza.pdf

<https://fr.scribd.com/document/743591895/Dieu-de-Spinoza>

<https://fr.scribd.com/doc/180949018/Albert-G-Mackey-A-Lexicon-of-Freemasonry-pdf>

<https://fr.scribd.com/document/823119853/ANDERSON-James-Les-Constitutions-Des-Francs-Macons-de-1723>

<https://equipiers.equipes-notre-dame.fr/uploads/documents/54250/raw/Intro-Reunion1-Les-vertus-un-chemin-vers-le-bonheur.pdf>

<https://www.jepense.org/vertus-theologiques-et-cardinales/>

<https://www.youtube.com/watch?v=Y29UYT9qzsg>

<https://www.youtube.com/watch?v=Cjsce5AquD8>

<https://www.youtube.com/watch?v=iK2F96EIA1A>

<https://www.youtube.com/watch?v=UXFVo9sDXG8>

<https://www.youtube.com/watch?v=qN4m4bbZIGU>

(Epicteto – El manual. Lo que depende de nosotros)